

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

სამართლის ფაკულტეტი

თამარ ლომიძე

პროსტიტუციის ხელშეწყობა, როგორც დეკრიმინალიზებულ

ქმედებაში დახმარების კრიმინალიზაციის სამართლებრივი

მიზანშეწონილობა

სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ნაშრომი შესრულებულია სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის

მოსაპოვებლად

ხელმძღვანელი : ირაკლი ნადარეიშვილი, სამართლის დოქტორი,

ასოცირებული პროფესორი,

თბილისი - 2025

განაცხადი

როგორც ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომში გამოყენებული მასალა ციტირებული და დამოწმებულია სათანადო წესების შესაბამისად.

თამარ ლომიძე

2025

ანოტაცია

სამართლის მეცნიერება წარმოადგენს სისტემას, რომელსაც აქვს ლოგიკური წყობა, შედგება სამართლებრივი, ზნეობრივი და სოციალური კომპონენტებისგან რომელიც ეთიკასა და რელიგიაში გამოიხატება, და სოციალური ნორმებისაგან და განსაზღვრავს სამართლის პოლიტიკის კურსს. სისხლის სამართალიც ამ მოდელით არის წარმოდგენილი სამართლის მეცნიერებაში. სამართლებრივი, ზნეობრივი და სოციალური ნორმები ერთმანეთთან დაკავშირებული ცნებებია, რომელთა განცალკევება შედეგად იძლევა არაჯეროვან სამათალწარმოებას, კანონშემოქმედებასა და სხვა. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია ამ ერთობის სტაბილური თანხვედრა, რათა სამართლის მეცნიერებას ჰქონდეს უნარი, წარმოქმნას ყველა სიკეთე, რომელსაც შესწევს სამართლის, როგორც მეცნიერების, სასწავლო დისციპლინისა თუ დარგის პროგრესული განვითარების ძალა.

კვლევის მიზანია, სამართლის ამგვარი გაგების საფუძველზე გამოვიკვლიო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლით გათვალისწინებული ქმედების დანაშაულებრიობის ხარისხი და კანონზომიერება შიდაეროვნულ დონეზე და შევადარო სხვა ქვეყნის კანონმდებლობაში განვითარებულ მიდგომებს. კერძოდ, მხედველობაში მაქვს პროსტიტუციაში ხელშეწყობის სისხლისსამართლებრივად დასჯადობის ცნება. საკითხის კვლევის ძირითად მიზანს წარმოადგენს ქმედების სამართლებრივი ანალიზი. მნიშვნელოვანია განიმარტოს, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის დასახელებული ნორმა წარმოადგენს დანაშაულებრივი ქმედების განხორციელებაში დახმარებას, რაც ნიშნავს, რომ სახეზეა თანამონაწილეობის ფორმა, რაც სავარაუდოს ხდის, რომ ორი ან მეტი პირი განზრახ ერთობლივად მონაწილეობს განზრახი დანაშაულის ჩადენაში. ასევე განვმარტავ რომ სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, პროსტიტუცია არ არის დასჯადი ქმედება. საინტერესოა, შეიძლება თუ არა არადანაშაულებრივი ქმედების ხელშეწყობა მოიაზრებოდეს განზრახი დანაშაულის ცნების ქვეშ?

ნაშრომზე მუშაობის ფარგლებში მიმოხილული იქნება სისხლის სამართლის კოდექსის ის ნორმები, რომელთა პრევენციის შესაძლებლობასაც მოგვცემს დასახელებული ნორმის სწორი ანალიზი, რის საფუძველზეც მისი დეკრიმინალიზება გარდაუვალია. უკანასკნელისთვის კი მნიშვნელოვანია მოვიშველიოთ სხვა ქვეყნების მიდგომა. მნიშვნელოვანი მიგნებები ამ მიმართულებით საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს, რაც სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგიერთი ნორმის სხვა ნორმებთან კოლიზიის გამომწვევი წინაპირობაა.

გარდა ქმედების დანაშაულებრიობის საკითხზე მსჯელობისა, წინამდებარე ნაშრომის ფარგლებში შეფასდება პროსტიტუცია სამართლებრივი, სოციალური და მორალური კუთხით, სექს-მუშაკთა რიგი უფლებების რეგულირების საკითხი, სერვისის მხომხარებელთა ჯანმრეთლობისა და უსაფრთხოების უფლებების დაცვის საკითხი, დღევანდელი კოდექსით გათვალისწინებული ზოგიერთი დანაშაულებრივი ქმედების

პრევენციის საკითხები და მიმოხილული იქნება რეგულირების მოდელი, შეფასდება მოსალოდნელი პროგრესისა და რეგრესის ხარისხი.

ვფიქრობ, საკითხი არის საინტერესო და ახალი საქართველოს სისხლის სამართლის მეცნიერებაში, რაც შესაძლებლობას იძლევა, წინამდებარე ნაშრომით შეფასდეს ქმედების სიხლისამართლებრივი რეგულირების ფარგლებში მოქცევისა, თუ სამართლის მეცნიერებისთვის უპირატესი სიკეთის, ადამიანის უფლებების, დაცვის სტანდარტებთან დაკავშირებით.

Annotation

The Legal Expediency of Criminalizing Assistance in Facilitating Prostitution as a Decriminalized Act

Tamar Lomidze

Legal science represents a system with a logical structure comprising legal, moral, and social components—expressed through ethics and religion—and social norms, which determine the direction of legal policy. Criminal law is also represented within this model of legal science. Legal, moral, and social norms are interconnected concepts, and their separation can result in flawed legal proceedings, lawmaking, and other legal processes. Therefore, it is of utmost importance to ensure a stable alignment among these components so that legal science can generate the full range of benefits it offers as a scientific discipline, a field of study, and a progressive area of development.

This research aims to examine, based on this understanding of law, the degree and legality of criminalization of the act prescribed by Article 254 of the Criminal Code of Georgia, and to compare it with the approaches developed in the legislation of other countries. Specifically, the focus is on the concept of criminal liability for the facilitation of prostitution. The core objective of this research is the legal analysis of such an act. It is important to clarify that the named provision of the Criminal Code refers to assisting in the commission of a criminal act, which implies a form of complicity and suggests the involvement of two or more individuals intentionally participating in the commission of a deliberate crime. It should also be noted that, under the Criminal Code, prostitution itself is not a punishable act. Therefore, it is worth exploring whether the facilitation of a non-criminal act can be considered as falling under the notion of a deliberate crime.

Within the scope of this research, relevant provisions of the Criminal Code will be reviewed to identify which norms can be better prevented through a proper analysis of the provision in question—based on which its decriminalization becomes inevitable. For this purpose, the approaches of other countries will be taken into account. There are no significant findings in this regard in Georgia, which creates a premise for conflict between certain norms of the Criminal Code.

In addition to discussing the criminality of the act, the paper will assess prostitution from legal, social, and moral perspectives, including the regulation of certain rights of sex workers, protection of the health and safety rights of service users, the prevention of certain criminal behaviors currently outlined in the Code, and a review of possible regulatory models with an assessment of the expected levels of progress or regression.

I believe this issue is both new and significant within Georgian criminal law science. It allows for an evaluation of whether the regulation of this act within criminal law aligns with the core value of legal science—namely, the protection of human rights.

ს ა რ ჩ ე ვ ი

შესავალი.....	8
თავი I. ქმედების კრიმინალიზების მნიშვნელობა	19
1.1 კანონის ინტერპრეტაციის პრობლემა სამართალში	22
1.2 პროსტიტუციის პენალიზების სტანდარტი საქართველოში.....	27
1.3 პროსტიტუციის მოწესრიგება ევროპის სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით.....	31
თავი II. ნორმაგამოყენების ტენდენცია სისხლის სამართალში	36
2.1 ქმედების ირბი კრიმინალიზების მნიშვნელობის გააზრება	38
2.2 მიუზღბრვი კავშირი თანამონაწილეობის დროს	41
თავი III. პროსტიტუციის ხელშეწყობის ფენომენოლოგია საქართველოს კანონმდებლობაში.....	44
3.1 პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგების გავლენა სექს-მუშაკებზე.....	47
3.2 პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირება და თანამონაწილეობის ინსტიტუტი.....	50
თავი IV. პროსტიტუცია, როგორც სამართლებრივი, სოციალური და მორალური პრობლემა.....	53
4.1 პროსტიტუციის ხელშეწყობის სამართლებრივი, სოციალური და მორალური გაგება.....	57
4.2 საკანონმდებლო მედეგობა პროსტიტუციისა და მისი ხელშეწყობის სამართლებრივი რეგულირების ფარგლებში.....	59
დასკვნა.....	63
ბიბლიოგრაფია.....	70

შესავალი

„წესრიგი, მიზანი, კანონი მხოლოდ სიტყვებია, რომლის შემწეობით ადამიანი ბუნების ვითარებას თავის ენაზე სთარგმნის, რათა გაიგოს იგი; ეს სიტყვები არ არის მოკლებული აზრსა და საგნობრივ შინაარსს, მაგრამ ამისდა მიუხედავად დედანი უნდა გავარჩიოთ თარგმანისგან“.¹ საკითხზე მუშაობის და განსაკუთრებით იურიდიული მეცნიერების დარგში შემავალ საკითხზე მუშაობის დროს მნიშვნელოვანია, მკვლევარს შეეძლოს უკვე არსებული შეხედულებების სწორი ანალიზი და პრაქტიკული მოცემულობის იმგვარად ურთიერთშერწყმა, ობიექტურობის მაქსიმალური გამოვლინების შესაძლებლობა გააჩნდეს.

პროსტიტუცია საუკუნეების მანძილზე მიიჩნეოდა ქალების საქმედ, რაც არაერთი წყაროდან დასტურდება. ეს დამოკიდებულება განპირობებულია ნორმატიული ჰეტეროსექსუალიზმის ცნებიდან, რომელიც ჰეტეროსექსუალიზმს განმარტავს, როგორც ერთადერთ „ნორმალურ“ და „ბუნებრივ“ სექსუალურ ორიენტაციას. პროსტიტუციის შესახებ პირველი ისტორიული წყაროები უძველესი დროიდან გვხვდება. თავად პროსტიტუცია განიმარტება როგორც სექსუალური მომსახურების გაწევა კონკრეტული გასამრჯელოს სანაცვლოდ. არსებობს შეხედულება რომ პროსტიტუცია საზოგადოების თანატოლია². მეტიც, პროსტიტუცია მიიჩნევა როგორც არსებული ფაქტი ბიბლიის მიხედვით. ბერძნულ წყაროებშიც ვხვდებით პროსტიტუციის ცნებასა თუ მისი სამართლებრივი მოწესრიგების მოდელს. აღსანიშნავია რომ პროსტიტუცია კანონიერად იყო ცნობილი რომის იმპერიაშიც, თუმცა პროსტიტუციის ცნება ყველა დროში მჭიდროდ უკავშირდებოდა მორალურ კონცეპტს, რაც საბოლოო ჯამში პროსტიტუციის მიუღებლობისა და არასასურველობის იდეოლოგიას აყალიბებდა ევოლუციურად და რელიგიურად. განსაკუთრებით ეს შუა საუკუნეებში იქნა შესამჩნევი, როდესაც პროსტიტუცია სისხლის სამართლის წესით დასჯადი გახდა. პროსტიტუციის

¹ მ. გოგიბერიძე და სხვები, სპინოზას ფილოსოფია, (თბილისი: გამომცემლობა აქტი, 2021), 180.

² William W. Sanger, M.D., The History of Prostitution, (New York: harper&brothers, 1858), 36,

სამართლებრივი რეგულირება ყველა დროში განსხვავებული იყო, თუმცა ეთიკისა და მორალის ცნებები ყველა ეპოქისთვის თანაზიარი გახლდათ.

მიუხედავად იმისა რომ პროსტიტუცია წარმოიქმნა საზოგადოებისა და სახელმწიფოებრივი ჩანასახების კვალდაკვალ, სხვადასხვა დროში არსებობდა მექანიზმები, რომელიც თავდაპირველად პროსტიტუციის არაეთიკურობაზე აკეთებდა აქცენტს, ხოლო შემდგომ მის დასჯადობას მოიაზრებდა. მაგალითისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში პროსტიტუცია ძალიან გავრცელებული იყო, მისი კრიმინალიზება 1914 წლისთვის განხორციელდა, თუმცა კრიმინალიზების პროცესი დროის მოკლე მონაკვეთში წარიმართა.³ ამგვარი მიდგომა პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგების ხარვეზიანობას განაპირობებდა. საქართველოში XIII-XIV საუკუნეებში პროსტიტუცია გარკვეულწილად კრიმინალიზებული იყო. ბექა-აღბუღას სამართალი 23-ე მუხლის მიხედვით, ითვალისწინებდა პასუხისმგებლობას მრუმობისთვის.⁴ დღეის მდგომარეობით პროსტიტუცია კრიმინალიზებული არ არის სისხლის სამართლის წესით, თუმცა მას მართლსაწინააღმდეგო ქმედებად აკვალიფიცირებს საქართველოს ამინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 172³ მუხლი.

ზოგადად ქმედების კრიმინალიზებისა თუ დეკრიმინალიზების, გნებავთ პენალიზებისა თუ დეპენალიზების საკითხებს ყოველთვის აქვს თავისი ობიექტური საფუძველი, რომელიც შესაძლოა გამომდინარეობდეს როგორც სამართლის პოლიტიკის, ისე - საზოგადოების მორალიდან, ზნეობიდან, რელიგიიდან და სხვა, შესაბამისად წინამდებარე სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში საკვლევი საკითხი გარდა სამართლებრივი ასპექტებისა, მიმოხილული იქნება მორალურ, რელიგიურ თუ ეთიკურ ჭრილშიც.

³ McNeill, M. A Brief History of Prostitution in the US, 2012, <https://short-link.me/--fl> ;

⁴ ილია აბულაძე, ძველი ქართული სამართალი (თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1953), 230;

პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგების თალსაზრისით ჩამოყალიბებულია რეგულირების რამოდენიმე მოდელი, რომელიც გვხვდება მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოს სამართლის სისტემაში. ზოგადად პროსტიტუციის საკანონმდებლო რეგულაციის ქვეყნების მიხედვით განსხვავებულობა განპირობებულია სახელმწიფოთა შიდაეროვნული სამართლებრივი პოლიტიკის, მორალურ-ეთიკური თუ სხვა საკითხების გათვალისწინებით. ძირითადი აქცენტი კეთდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უდევს საფუძვლად ქმედების დანაშაულად დეფინირებას, ასევე ამაზე დამოკიდებული სასჯელის სახე და ზომა.

პროსტიტუციის რეგულირების რამოდენიმე მოდელი არსებობს.⁵ მაგალითად, ეგრედწოდებული შვედური მოდელი, რასაც აბოლიციონიზმსაც უწოდებენ. აღნიშნული მოდელის მიხედვით, სექს-მუშაკი არ ისჯება, თუმცა ისჯება კლიენტი და ხელმწიფობი პირები. არის იმგვარი შემთხვევებიც, როდესაც პროსტიტუცია არის სრულად დეკრიმინალიზებული. არსებობს ეგრედწოდებული რეგულაციონიზმის მოდელიც, როდესაც პროსტიტუცია წარმოადგენს ლეგალურ საქმიანობას, დაბოლოს, არსებობს კიდევ ერთი მოდელი პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების შესახებ, რის მიხედვითაც პროსტიტუცია ლეგალური არ არის და ისჯება სექს-მუშაკი.

პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგების საკითხში, გარდა იურიდიული მეცნიერებისა, დიდ როლს თამაშობს მორალური, ზნეობრივი, ეთიკური, სოციალური თუ ეკონომიკური ასპექტები. სწორედ ეს უკანასკნელი საკითხები განაპირობებს იმ მოცემულობას რომ ერთი და იგივე საკითხი განსხვავებული მოდელებით რეგულირდება სხვადასხვა ქვეყანაში. აქ საუბარი არ არის მაგალითად იმაზე რომ განზრახ მკვლევლობისთვის საქართველოში სასჯელის სახედ თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრება 10-დან 15 წლამდე ვადით,⁶ ხოლო სხვა სახელმწიფოში იგივე ქმედება

⁵ თამარ გეგელია, „ პროსტიტუციის ქართული რეჟიმი და მისი დარაჯები“, საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი, გამოცემა N2/2022, (ბათუმი, 2022), <https://short-link.me/--C3>, 59;

⁶ საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს კანონი N2287: 22/07/1999 წლის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 108-ე მუხლი, (თბილისი:სსმ, 41(48), 13/08/1999), <https://short-link.me/145ko> (11.06.2025)

პირობითად ისჯება 15-დან 20 წლამდე ვადით. აქ საუბარია იმაზე რომ ზოგიერთ სახელმწიფოში ისჯება სექს-მუშაკი, თუმცა არ ისჯება კლიენტი ან დამხმარე, როდესაც არსებობს სამართლებრივი მოწესრიგების იმგვარი მოდელიც, სადაც ისჯება დამხმარე. ესე იგი, შედეგად გვაქვს ქმედება, რომლის სამართლებრივი მოწესრიგების დროსაც სახელმწიფოებს დამნაშავეს პიროვნების ფენომენოლოგია ურთიერთგანსხვავებულად ესმით. აღნიშნული სწორედ მორალურ-ეთიკური სტანდარტებით აიხსნება, რის გამოც წინამდებარე ნაშრომში განხილულია მორალისა და ეთიკის საკითხები სამართლის ფილოსოფიური გაგების მეშვეობით.

თემის აქტუალობა. იურისპრუდენციაში ნებისმიერი თემა, რომელიც უკავშირდება ადამიანის უფლებებს, წარმოადგენს აქტუალურ საკითხს. ყველა დროის ყველაზე აქტუალურ საკითხს იურიდიულ მეცნიერებაში მორალისა და კანონის ურთიერთგამიჯვნის პრობლემა წარმოადგენს. სისხლის სამართლის მეცნიერებაში მორალისა და კანონის ცნებების ურთიერთმიმართება საკანონმდებლო დონეზეც კი შეიმჩნევა. ძალიან ხშირად მაკვალიფიცირებელი გარემოებები მორალურ განსჯაზეა დაფუძნებული.

პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების საკითხი ყველა დროში იყო და არის მორალისა და კანონის ცენტრალური თემა. წარმოდგენილი სამაგისტრო ნაშრომი შეეხება დეკრიმინალიზებულ ქმედებაში დახმარების კრიმინალიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხს. საკმაოდ კომპლექსური საკითხია, რომელიც დღისწესრიგში მხოლოდ საქართველოში არ დგას, რაც გარკვეულწილად მნიშვნელოვან დასკვნამდე მისვლის ობიექტურ შესაძლებლობას იძლევა.

საქართველოში მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსში გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ პროსტიტუცია, როგორც სისხლისსამართლებრივად ბრალეული და მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რომელიც ზემოხსენებული ქმედების დახმარების კრიმინალიზებას სტაბილურად განაგრძობს. საკითხი მჭიდროდ უკავშირდება ადამიანის ძირითად

უფლებებისა და თავისუფლებების ხელყოფას, ვიწრო და ფართო გაგებით, რაც გამოხატულია დეკრიმინალიზებულ ქმედებაში ხელშეწყობის დასჯადობის რეალურ გამოვლინებაში, რაც როგორც სისხლის სამართლის მეცნიერების პრინციპებს ეწინააღმდეგება, ასევე ხელყოფს ადამიანის უფლებითა დაცულ სფეროს. გარკვეულწილად პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგების ამგვარი ფორმა მოიაზრებს ქმედების დეკრიმინალიზებას მისი პენალიზების ხარჯზე, რომელიც შედეგად შესაძლოა იმგვარ მოცემულობას ქმნიდეს ქმედების მოწესრიგების თვალსაზრისით, როგორსაც კრიმინალიზაციის პროცესი შექმნიდა.

კვლევის მიზნები. სამაგისტრო ნაშრომის მიზანია, გამოარკვიოს დეკრიმინალიზებული ქმედების დახმარების კრიმინალიზების ლოგიკურობა და მისი შესაბამისობა თანამედროვე სამართლის მეცნიერებასთან, როგორც სასწავლო დისციპლინასთან, მეცნიერების დარგთან თუ პრაქტიკასთან მიმართებით. ძირითდი მიზანი საკითხის ჯეროვანი კვლევა და საკვლევ პრობლემასთან დაკავშირებით მეტი საკანონმდებლო სიცხადის შემოტანა გახლავთ, რის უზრუნველსაყოფადაც საჭიროა საქართველოს მოქმედი და წარსულში მოქმედი სისხლის სამართლის მატერიალური კანონმდებლობის ანალიზი პროსტიტუციისა და მისი მხარდაჭერის დასჯადობასთან დაკავშირებით.

სამართალი რთულ, მრავალასპექტიან ცნებას წარმოადგენს, რომელიც ერთისმხრივ მეცნიერების დარგია, მეორესმხრივ - პრაქტიკული დისციპლინა. ეს არის სამართლებრივი ნორმების, პოლიტიკის, სტანდარტების ლოგიკური სივრცე, სადაც ქმედების სამართლებრივი მოწესრიგებას ცენტრალური მნიშვნელობა გააჩნია. კვლევის მიზანს წარმოადგენს სამართლის მეცნიერების, როგორც ლოგიკური სივრცის სიღრმისეული შეფასება პროსტიტუციის ხელშეწყობის კრიმინალიზების საკითხთან დაკავშირებით.

კვლევის ამოცანები. კვლევის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს საკვლევ საკითხის დეტალური კვლევა, ქმედების კრიმინალიზებისა და დეკრიმინალიზების მოდელების

ურთიერთგანსხვავებისა და მათი ფუნქციური მნიშვნელობის გარჩევა საკვლევ თემასთან მიმართებით. მნიშვნელოვანია რომ საკითხი დამუშავდეს ბრალის სტრუქტურული გააზრების კრილში, სასამართლო პრაქტიკის ანალიზისა და შიდაეროვნული თუ საერთაშორისო საკანონმდებლო ჩარჩოს გათვალისწინებით. გარდა ამისა, საკითხის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, გარდა საკანონმდებლო მიმართულების განხილვისა, მნიშვნელოვანი იქნება სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგების განხილვა სოციალური, ეთიკური თუ ზნეობრივი სტანდარტების შესაბამისად.

საკვლევი კითხვები.

- როგორია პროსტიტუციის სამართლებრივი ისტორია?
- რა არის საერთაშორისო სტანდარტი პროსტიტუციის სამართლებრივ რეგულირებასთან დაკავშირებით?
- როგორია ქართული სისხლის სამართლის პოლიტიკა?
- რა მთავარი მსგავსება და განსხვავებაა ქართულ და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკას შორის პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგებისა და მასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით?
- როგორია სექს-მუშაკთა უფლებრივი მდგომარეობა კრიმინალიზებისა თუ პენალიზების პირობებში ქართული და საერთაშორისო მიდგომების მიხედვით?
- შესაძლებელია თუ არა, ნეგატიური გავლენა ჰქონდეს ადამიანის უფლებებზე დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობის კრიმინალიზებას?
- შესაძლებელია თუ არა ვიმსჯელოთ მიზეზობრივი კავშირის კონცეპტზე თანამონაწილეობისას?
- როგორია პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების გაგება კანონისა და მორალის ურთიერთგამიჯვნის მიმართულებით?

კვლევის საგანი და ობიექტი. წინამდებარე კვლევის ობიექტს პროსტიტუციის ხელშეწყობის კრიმინალიზების სოციალური და იურიდიული მდგომარეობის ანალიზი

წარმოადგენს. პროსტიტუციის ქართული და საერთაშორისო სამართლებრივი მოწესრიგების ანალიზის მიხედვით, ხელშესახები გახდება, უშუალოდ რა სახის რისკებია საქართველოში სისლხის სამართლის პოლიტიკის იმგვარ გამოვლინებაში, რომელიც პროსტიტუციის ირგვლივ არსებობს. კვლევის საგანს წარმოადგენს სექს-მუშაკთა და სექს-მომსახურების მიმღებთა უფლებრივი მდგომარეობის ანალიზი.

ლიტერატურის მიმოხილვა. კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა საკვლევი საკითხის სრულფასოვანი ანალიზისათვის საჭირო ქართულენოვანი თუ არაქართულენოვანი სამეცნიერო ლიტერატურა, საკანონმდებლო აქტები, სასამართლო პრაქტიკა და შესაბამისი ინტერნეტ-რესურსები.

კვლევის მიზნებისთვის ცენტრალური მნიშვნელობის მქონე აღმოჩნდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა, ეროვნული საკანონმდებლო ბაზა, შიდაეროვნული სასამართლო პრაქტიკა. მიმოხილულ იქნა ქართველ და უცხოელ ავტორთა სამეცნიერო შრომები, რომლებიც მუშაობენ პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგებისა თუ სხვა მომიჯნავე საკითხებზე.

ჩემს მიერ მიმოხილული შრომები გარკვეულწილად გვაწვდის ინფორმაციას, პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირებისა და დეკრიმინალიზებული ქმედების მნიშვნელობის საკითხებზე, რომელსაც რიგ შემთვევაში ეყრდნობა კიდევ წინამდებარე ნაშრომი. ვინაიდან კვლევა შეეხება დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობის კრიმინალიზებას, მნიშვნელოვანია სისლხის სამართლის მეცნიერების პრინციპულ დონეზე კვლევა. კერძოდ, მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს რომ სისლხის სამართლის მეცნიერებისთვის სასჯელის ფენომენს განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია. იმდენად განსაკუთრებული რომ სასჯელის არარსებობა სისლხის სამართლის დოქტრინის არსებობის საკითხსაც ეჭვქვეშ დააყენებდა. აღნიშნული იდეოლოგია გვხვდება ალექსანდრე ვაჩაიშვილის წიგნში „სასჯელი და სოციალური დაცვის ღონისძიებანი“, რომელიც დომინანტურ როლს სასჯელის ცნებას ანიჭებს სისლხის სამართალში.

წინამდებარე ნაშრომი ძირითადად აქცენტირდება ქმედების ხელშეწყობის ინსტიტუტზე, რომელიც წარმოადგენს თანამონაწილეობის ერთ-ერთ ფორმას. თანამონაწილეობის დასჯადობის ირგვლივ ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს მიზეზობრივი კავშირის დადგენის საკითხი, რომელიც საკმაოდ კომპლექსურია. მეცნიერთა ნაწილის აზრით, მიზეზობრივი კავშირი საერთოდ არ არსებობს თანამონაწილეობის დროს, ნაწილის მოსაზრებით კი თანამონაწილეობის ფაქტის არსებობისას მნიშვნელოვანია დგინდებოდეს ის ფაქტორი რომ თანამონაწილის ქმედებასა და დამდგარ შედეგ შორის ობიექტურად არსებობს მიზეზობრივი კავშირი. აღნიშნულთან დაკავშირებით საინტერესო მოსაზრებას ავითარებს თინათინ წერეთელი ნაშრომში „სხისხლის სამართლის პრობლემები“ სადაც დეტალურად არის მიმოხილული თანამონაწილეობის დროს მიზეზობრივი კავშირის არსებობის საკითხი, რომელიც უპირისპირდება მიზეზობრივი კავშირის გერმანულ გაგებას. ამ საკითხთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი იყო საბჭოთა სისხლის სამართლის კოდექსის მიდგომების შეფასებაც. მიზეზობრივი კავშირის საკითხზე მსჯელობისას მნიშვნელოვანი იყო ამერიკული მოდელის განხილვაც, რომელიც გვხვდება . Charles F. -ის ნაშრომში, "Rethinking Accomplice Liability", რის მიხედვითაც, თანამონაწილე უპირველესად პასუხს აგებს ამსრულებლის მიერ განხორციელებული ქმედების ხელშეწყობის ან წახალისებისთვის. თუ არ არსებობს ამსრულებლის ქმედება, არ არსებობს თანამონაწილის პასუხისმგებლობა.

წინამდებარე კვლევაში ასევე მიმოხილულია საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევები, ანგარიშები, რომელიც მეტწილად შეეხება პროსტიტუციის საკითხის ტერმინოლოგიურ გააზრებას. გარდა ამისა, აქტუალობის გამო მიმოხილულია პროსტიტუციის პენალიზების საკითხი, რისთვისაც საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის დანაწესების განმარტება გახდა საჭირო. სრული მდგომარეობის შესაფასებლად კვლევა დაეყრდნო როგორც ნორმატიული მასალების კონსოლიდირებულ, ისე - ძალადაკარგულ ვერსიას, რომელსაც ქართულენოვან სამეცნიერო ნაშრომებში შესაბამისი ასახვა აქვს.

გარდა აღნიშნულისა, საკმაოდ საინტერესო საკითხზე საუბრობს კაპიტონ კვირღველია თავის სამეცნიერო ნაშრომში, „სისხლის სამართლადი ზოგადი ნაწილი“, სადაც განიხილება თანამონაწილეობის ნიშანი ბრალთან და მიზეზობრივ კავშირთან ერთობლიობაში, რომელიც ავტორის მოსაზრებით, განიმარტება როგორც „თანამონაწილეთა ქმედების ორგანული ერთიანობა.“⁷ ავტორი მიუთითებს რომ თნაონაწილეობის ინსტიტუტზე მსჯელობისას მნიშნელოვანია ვიმსჯელოთ თანამონაწილის ცოდნაზე ამსრულებლის ქმედების შესახებ. ვინაიდან წინამდებარე კვლევა შეეხება სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლს, მის ნორმატიულ შინაარსსა და პრაქტიკულ რეალიზებას, ვფიქრობ რომ საინტერესო იქნებოდა ამ შეხედულების ანალიზი დასახელებულ ნორმასთან მიმართებით.

სამართლებრივი საკითხის დამუშავებისას ცენტრალურ მნიშნელობას ატარებს სამეცნიერო ლიტერატურის, სასამართლო პრაქტიკისა თუ სხვა წყაროთა ანალიზი, ვინაიდან მნიშნელოვანია მეცნიერთა შეხედულების გააზრება საკვლევი ობიექტის მიმართ. მაგალითისთვის, ჩემს მიერ ზემოხსენებულ სამეცნიერო ნაშრომში თინათინ წერეთლის კვლევა თნამონაწილეობის დროს მიზეზობრივი კავშირის არსებობის აუცილებლობისა თუ ბლანკეტურობის ხასიათზე საკმაოდ მდიდარია სხვადასხვა მეცნიერთა შეხედულებებით, რომელთა ნაწილს განსხვავებული შეხედულება გააჩნია.

კვლევის თეორიული ჩარჩო. წინამდებარე ნაშრომის თეორიულ ბაზას წარმოადგენს საკანონმდებლო ნორმატიული მასალა, როგორც შიდაეროვნული, ისე საერთაშორისო თვალსაზრისით. ნაშრომში მიმოხილულია ეროვნული სასამართლო პრაქტიკა, საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკა, სხვა ქვეყნების შიდაეროვნული სასამართლო პრაქტიკა, ქართულენოვანი და უცხოენოვანი სამეცნიერო ნაშრომები, სამეცნიერო ლიტერატურა და ინტერნეტ რესურსები.

⁷ კაპიტონ კვირღველია, სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი (სისხლის სამართლის კანონი, დანაშაული და სასჯელი), (თბილისი: გამომცემლობა „სამართალი“, 2004), 208;

კვლევის მეთოდები. კვლევა მაშინაა ღირებული, როდესაც ავტორი არ უფრთხის საკვლევი საგნის ყოველი მხრიდან გამოცდას, მის შესწავლასა და გააზრებას რეალური თუ წარმოსახვითი გზებით. როდესაც არ არსებობს საზღვრები კვლევის პროცესის დასაწყისიდან დასასრულამდე. სამართლის ლოგიკური გაგების მიუხედავად, არის შემთხვევები, როდესაც კანონი დაცარიელებულია ლოგიკურობის ყოველგვარი გამოვლინებისგან, დავიწროებულია იმდენად, რომ საფრთხე ექმნება სისტემურ ერთობას, რომელიც სამართლის მეცნიერებას ახასიათებს. შესაძლოა სწორედ ამასთან გვექონდეს საქმე ქართულ მატერიალურ სისხლის სამართალშიც, როდესაც საქმე პროსტიტუციის ხელშეწყობის დასჯას შეეხება თვად პროსტიტუციის არადანამაულებრიობის ფონზე. საკითხზე მუშაობისას მნიშვნელოვანი იქნება კვლევის იმგვარი მეთოდების გამოყენება, როგორცაა ისტორიულ-სამართლებრივი, ნორმატიული, შედარებით-სამართლებრივი, ანალიზისა და სინთეზის, სოციოლოგიური, დედუქციური და ინდუქციური მეთოდები.

სამეცნიერო სიახლე. სისხლის სამართლის მეცნიერებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ქმედების კრიმინალიზების საკითხს. აღნიშნული საკმაოდ მნიშვნელოვანია სისხლის სამართლის როგორც მეცნიერული, ისე - პრაქტიკული გაგებისათვის.

ქართულ სისხლის სამართლის მატერიალურ კანონმდებლობაში პროსტიტუციის რეგულირება ბუნდოვანია, ვინაიდან თავად პროსტიტუცია არ წარმოადგენს კრიმინალიზებულ ქმედებას, თუმცა მისი ხელშეწყობა ისჯება, რაც ალოგიკურია. სწორედ ამიტომ მიმაჩნია რომ პროსტიტუციის დასჯადობისა თუ დეკრიმინალიზების საკითხის ქართული მოწესრიგება არაჯეროვანია, რაც საჭიროებს დახვეწას და კონტექსტუალურ რეგულირებას.

წინამდებარე კვლევა შეეხება პროსტიტუციის ქართულ-სამართლებრივ გაგებას მისი დეკრიმინალიზებისა და პენალიზების ჭრილში, რაც გულისხმობს საკითხის დეტალურ კვლევას შიდაეროვნული სასამართლო პრაქტიკის, საკანონმდებლო ცვლილებებისა თუ საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის გათვალისწინებით. გარდა ამისა, წინამდებარე საკითხზე ჯეროვანი კვლევა ამ დრომდე არ განხორციელებულა, რაც ქმნის იმგვარ

მოცემულობას, რომ ბუნდოვანია პროსტიტუციის, როგორც დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობის კრიმინალიზაციის სამართლებრივი სისწორე, წინამდებარე ნაშრომში კი წარმოდგენილია სასამართლო პრაქტიკის, სისხლის სამართლის მატერიალური კანონმდებლობისა და ადამიანის უფლებათა სამართლის კომპლექსური ანალიზი, რაც წარმოადგენს სამეცნიერო სიახლეს.

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. წინამდებარე სამაგისტრო ნაშრომი შედგება ქართულ და ინგლისურენოვანი ანოტაციისგან, შესავლისგან და დასკვნისგან. ნაშრომი მოიცავს ოთხ თავს და ცხრა ქვეთავს. ნაშრომის საერთო მოცულობა შეადგენს 73 გვერდს.

თავი I. ქმედების კრიმინალიზების მნიშვნელობა

სამართალი, როგორც მეცნიერება, არ წარმოადგენს განყენებულ და სტერილურ ცნებას, რომელიც ვითარდება მეცნიერების სხვა დარგებისგან დამოუკიდებლად. მეცნიერება ფართო გაგებით წარმოადგენს მეცნიერების დარგთა სტაბილური განვითარების შედეგს. სისხლის სამართლის მეცნიერება სტაბილური განვითარების პროცესშია. შესაბამისად, მასზე ზემოქმედებს ცივილიზაცია, დრო, საზოგადოება და თავად სისხლის სამართლის მეცნიერებაც ზემოქმედებს ამ უკანასკნელზე. მეცნიერების დარგების ამგვარი ურთიერთზემოქმედება განაპირობებდა სხვადასხვა დროში კონკრეტულ ქმედებათა კრიმინალიზებისა, თუ დეკრიმინალიზების საკითხებს.

საინტერესოა, როგორ აღიქმება სისხლის სამართლის კანონმდებლობა საზოგადოების მხრიდან, მატერიალური სისხლის სამართალი განაპირობებს საზოგადოებრივ წესრიგს თუ საზოგადოებრივი წესრიგის შესაბამისად ფორმირდება მატერიალური სამართალი?

სისხლის სამართლის მეცნიერებაში ორი ძირითადი ცნება მოიაზრება. ეს არის დანაშაული და სასჯელი. მეტიც, თავად სისხლის სამართლის ტერმინოლოგიური გაგებაც ამ ორი ცნებიდან მომდინარეობს და მათ შორის ლოგიკური ჯაჭვია. მეცნიერთა ნაწილი აღნიშნული ჯაჭვის სათავეში სასჯელის ცნებას აყენებს და მიიჩნევს რომ დანაშაულსა და სასჯელს შორის სასჯელი დომინირებს.⁸ თუმცა არის განსხვავებული მოსაზრებაც, რის მიხედვითაც სისხლის სამართლის მეცნიერებაში ცენტრალური პოზიცია უჭირავს თავად დანაშაულს.

სისხლის სამართლის მეცნიერებაში არსებობს დანაშაულისა და დანაშაულებრივი ქცევის განმსაზღვრელი რამოდენიმე მოდელი. მაგალითად, არსებობს კლასიკური კრიმინოლოგიის გაგება, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ დანაშაულისა და სასჯელის მიმართების საკითხზე. მაგალითად, ერთ-ერთი თეორეტიკოსის მოსაზრებით,

⁸ ალექსანდრე ვაჩიშვილი, სასჯელი და სოციალური დაცვის ღონისძიებანი (თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1960), 17;

სასჯელი დანაშაულის სიმძიმის მკაცრად პროპორციული უნდა იყოს.⁹ დანაშაულსა და სასჯელს შორის პროპორციული ურთიერთმიმართება დღესაც აქტუალურია. როგორც წესი, დანაშაულის სიმძიმე განაპირობებს სასჯელის ზომას.

დანაშაული, ვიწრო გაგებით, არის კრიმინალიზებული ქმედება, რომლისთვისაც დაწესებულია სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა. უფრო დეტალური და ფართო განმარტებით, დანაშაულად მოიაზრება არამხოლოდ კრიმინალიზებული ქმედების განხორციელება, არამედ ამგვარი ქმედების ხელშეწყობაც. შესაბამისად, ასევე ისჯება დანაშაულის ხელშეწყობაც. სწორედ იმიტომ რომ ქმედების კრიმინალიზება წარმოშობს ქმედების განხორციელების შემთხვევაში პირისთვის ქმედების შესაბამისი სასჯელის შეფარდების ვალდებულებას და შესაბამისად, იწვევს ადამიანის ძირითადი უფლებებით დაცული სფეროს ხელყოფას, კრიმინალიზების პროცესი უნდა იყოს ლოგიკური, საფუძვლიანი და დასაბუთებული.

საკითხის მარტივი გააზრების ეტაპზევე ნიშანდობლივია, რომ ქმედების კრიმინალიზება უპირატესად გამოწვეულია ქმედების საფრთხისშემცველობის ბუნებიდან. გამოდის რომ იქამდე, ვიდრე ქმედების კრიმინალიზება განხორციელდება, რომელსაც წინ უძღვის საკანონმდებლო, მორალური თუ ეთიკური წინაპირობები, ასევე უნდა არსებობდეს კომპონენტი, რომელიც წარმოგვიდგენს, რომ კონკრეტული ქმედების კრიმინალიზება მისი საფრთხისშემცველობიდან მომდინარეობს. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ ისიც რომ ქმედების კრიმინალიზაცია არის კანონმდებლის წინასწარი პასუხი, კონკრეტული თუ აბსტრაქტული საფრთხის გამოვლინებაზე, რომელიც მის აკრძალვაში გამოიხატება. თუმცა თავად კრიმინალიზაციის პროცედურა არ მოიაზრებს კონკრეტული კანონმდებლის რწმენა-წარმოდგენების საფუძველზე გამოხატულ შედეგს, ეს უნდა იყოს კომპლექსური პროცედურა, რომელიც ქმედებას ხედავს დამოუკიდებლად და კონტექსტუალურად. კონტექსტი მომდინარეობს საფუძლიდან და ამიტომ ქმედების

⁹ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმისა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის პროექტი, „დანაშაული და სასჯელი: კრიტიკული პერსპექტივები“, (2022) <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/19143.pdf>, (22.04.2025), 12;

კრიმინალიზებისა და შესაბამისად სასჯელის დაწესების საფუძველი კრიმინალიზაციის პროცედურის სისწორეზე მეტ-ნაკლებად იძლევა ხოლმე პასუხს. მაგალითისთვის, ქმედება იმიტომ არის დასჯადი რომ ამ ქმედების დასჯით დაცულ იქნას სამართლებრივი სიკეთე. მაგალითად, მკვლელობა ისჯება იმიტომ რომ დაცულ იქნას ადამიანის სიცოცხლის უფლება.

როცა საუბარია კრიმინალიზაციის გაგებაზე, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ დეკრიმინალიზაციის გაგებაზეც. მაგალითად, თუკი ჩვენ ვამბობთ რომ კრიმინალიზაციის საფუძველი სამართლებრივი სიკეთის დაცვაა და შემდეგ ვსაუბრობთ ქმედების დეკრიმინალიზების კომპონენტზე, შეიძლება თუ არა ეს მიმართება გაგებულ იქნას, როგორც სამართლებრივი სიკეთის აღარარსებობა? რა თქმა უნდა, არა. ქმედების კრიმინალიზაციას ლეგიტიმური ხასიათი უნდა ჰქონდეს. ეს სახეზეა მაშინ, როდესაც სამართლებრივი სიკეთის არსებობა განაპირობებს მისი ხელყოფის კრიმინალიზაციას. ესე იგი, მიმართება მოდის სამართლებრივი სიკეთიდან. ადამიანის სიცოცხლის უფლება არსებობს ადამიანის დაბადების მომენტიდან, რიგ შემთხვევებში კი საუბარია ფეტუსის სიცოცხლის უფლებაზეც,¹⁰ რაც ნიშნავს იმას რომ თავად უფლება, როგორც სამართლებრივი სიკეთე, განაპირობებს ამ სიკეთის წინააღმდეგ მიმართული ქმედების კრიმინალიზებას. თუკი კრიმინალიზაციის პროცესი ამ მიმართებითაა განვითარებული, როგორც წესი, კრიმინალიზაცია ლეგიტიმურია. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ქმედების კრიმინალიზაცია გარკვეული დროის შემდეგ აქტუალური აღარ არის. არ შეიძლება ეს იმგვარად გავიგოთ, რომ ამ შემთხვევაში საქმე აპრიორი ალოგიკურ და არალეგიტიმურ კრიმინალიზებასთან გვაქვს. შეიძლება ქმედების კრიმინალიზებამ აქტუალობა დაკარგოს მეცნიერების განვითარების ან სხვა გარემოებათა გამო. ხშირად ქმედების კრიმინალიზებიდან მის დეკრიმინალიზებამდე გზა საზოგადოების

¹⁰ ბურდული და სხვები, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი“, (თბილისი: გამომცემლობა „პეტიტი“, 2013), 74;

შეხედულებების ცვლილებიდან, მორალურ-ეთიკური ანდა რელიგიური ნორმების გადაფასების შედეგად გამომდინარეობს.

როგორც კრიმინალიზაციას სჭირდება შესაბამისი ობიექტური და ლეგიტიმური საფუძველი, ასევე სჭირდება დეკრიმინალიზაციის პროცესსაც. თუკი საფუძველი აღარ არსებობს, აღარ არსებობს კრიმინალიზაციის საჭიროება, რაც არ წარმოადგენს სისხლის სამართლის მეცნიერების ნაკლოვანებას.

ქმედების შეფასება, როგორც საფრთხე, განაპირობებს საფრთხის ადრესატის, ესე იგი, სამართლებრივი სიკეთის ხელყოფისგან დაცვის აუცილებლობას, რაც იწვევს ზემოხსენებული ქმედების კრიმინალიზაციას და ამ ქმედების კრიმინალიზაცია ლეგიტიმურია იქამდე, ვიდრე არსებობს კონკრეტული საფრთხე. თუკი საფრთხე არ არსებობს, თუმცა ქმედება კრიმინალიზებულია, მიზანშეწონილება, რომელსაც სისხლის სამართლის მეცნიერების ძირითადი პრინციპები განაპირობებენ, ირღვევა და კრიმინალიზება იწვევს უფლებაში ჩარევის არალეგიტიმურ მოცემულობამდე მისვლას, რაც სამართლის, როგორც ღირებულების, გაგებას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს.

საბოლოოდ, შესაძლოა მივიდეთ იმ მდგომარეობამდე, როდესაც ირღვევა სამართლის ნორმათა ძირითადი დანშინულება და შესაბამისად, თავად სამართლის მეცნიერების მთლიანობა.

1.1 კანონის ინტერპრეტაციის პრობლემა სამართალში

ქმედების კრიმინალიზებისა და დეკრიმინალიზების პროცესი პირდაპირ აისახება მატერიალურ კანონმდებლობაზე. ბოლო პერიოდში საქართველოს სისხლის სამართლის მატერიალური კანონმდებლობაში გარკვეული ცვლილებები ხორციელდება, რაც შეიძლება ავსხნათ როგორც სამართლის მეცნიერების განვითარება, ასევე როგორც სხვა ფაქტორებიდან გამოწვეული მდგომარეობა. კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი პროსტიტუციის ხელშეწყობის ცნებას გვთავაზობს, რის მიხედვითაც, დანაშაულია პირის დაყოლიება ან არაძალადობრივი ქმედების

განხორციელება, რაც ხელს აძლევს ამ პირის პროსტიტუციაში მონაწილეობას. დანაშაულია ამ საქმიანობისთვის ფართის გადაცემა.¹¹ აღნიშნული ქმედება, განიმარტება როგორც დანაშაულის ხელშეწყობა, ამავე კოდექსის 24-ე მუხლის მესამე ნაწილის შესაბამისად, რომელიც თანამონაწილეობის სახეების დეფინიციას გვაძლევს, თუკი პირი ახორციელებს 254-ე მუხლით გათვალისწინებული ქმედების შემადგენლობას, ეს წარმოადგენს არა დანაშაულის ამსრულებლობას, არამედ თანამომწილეობას. ბუნებრივია, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველი მხოლოდ ძირითადი, დამოუკიდებელი დანაშაულებრივი ქმედება არ არის და ამ ქმედების განხორციელებაში თანამონაწილეობაც ექვემდებარება სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, თუმცა საკითხი სადავოა როდესაც ისჯება ქმედების ხელშეწყობა და თავად ეს ქმედება არ წარმოადგენს დანაშაულს.

სწორედ ამგვარ მოცემულობასთან გვაქვს საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის მატერიალურ კანონმდებლობაში, სადაც არ ისჯება პროსტიტუცია, თუმცა ისჯება პროსტიტუციაში ხელშეწყობა.

საქართველოს სასამართლო პრაქტიკა განმარტავს რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის დაცვის ობიექტი საზოგადოებრივი ზნეობაა,¹² უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, აღნიშნულ გადაწყვეტილებაში სასამართლო განმარტავს რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლით დაცული სფერო არის საზოგადოებრივი ზნეობა, რაშიც მოიაზრება ურთიერთობები, რომელიც უზრუნველყოფენ საზოგადოების მენტალური ჯანმრთელობის დაცვას და სულიერი კეთილდღეობის შენარჩუნებას. თუმცა საინტერესოა ის გარემოება რომ მენტალური ჯანმრთელობისა და სულიერი კეთილდღეობის საკითხი გამოკვლეული არ არის გადაწყვეტილებაში და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე საერთოდ არ არის მსჯელობა. სასამართლო

¹¹ საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს კანონი N2287: 22/07/1999 წლის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 254-ე მუხლი, (თბილისი:სსმ, 41(48), 13/08/1999), <https://short-link.me/145ko> (11.06.2025)

¹² განაჩენი, საქმე N1/185-19, (ბოლნისის რაიონული სასამართლო, 19.09.2019);

დეტალურად განმარტავს დასახელებული ნორმის განხორციელების ნიშნებს, რაც არის მეძავთან სქესობრივი კავშირისთვის ფართის გადაცემა, რაც აუცილებლად განხორციელებული უნდა იყოს პირდაპირი განზრახვით და ფართის ამ მიზნით გადაცემას უნდა ჰქონდეს არაერთჯერადი ხასიათი. შიდაეროვნული სასამართლო პრაქტიკა დასახელებულ ნორმასთან მიმართებით ერთგვაროვანია. საინტერესოა ქალაქ ბათუმის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება,¹³ სადაც სასამართლომ განმარტა რომ სტანდარტი, რის მიხედვითაც ბრალდებულს შეიძლება დაკისრებოდა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ვერ კმაყოფილდებოდა, ვინაიდან მტკიცებულებათა ერთობლიობით არ დასტურდებოდა ბრალდებულის მიერ დანაშაულებრივი ქმედების განხორციელების ფაქტი. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 30 მაისის განაჩენის მიხედვით, სასამართლომ ასევე უდანაშაულოდ სცნო ბრალდებული,¹⁴ სადაც მტკიცებულებებით დასტურდებოდა რომ ფართის გადაცემა ნამდვილად ხორციელდებოდა პროსტიტუციის ხელშეწყობის მიზნით, თუმცა ბრალდებულის საკუთრებაში არ ყოფილა ეს ფართი. საკუთრების უფლების კომპონენტი ხშირად მეტად აქტუალურია ვიდრე რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, სასამართლო არადამაჯერებლად აფასებს მოწმეთა ჩვენებს, რაც ფაქტობრივად ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი ერთადერთი პირდაპირი მტკიცებულება იყო. ამ გადაწყვეტილებაში საკუთრების უფლების კომპონენტი წინა პლანზე წამოიწია, თუმცა, მსგავსად უკვე განხილული გადაწყვეტილებებისა, არც აქ არის საუბარი რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობის კრიმინალიზების ლოგიკურობაზე.

ქართული სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის მიხედვით, სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს პროსტიტუციაზე დაყოლიება, სხვა არამალადობრივი ქმედების განხორციელება, რომელიც ხელს უწყობს პირის პროსტიტუციაში მონაწილეობას. ნორმა დამამძიმებელ გარემოებებსაც შეიცავს, თუკი

¹³ განაჩენი, საქმე N1-1057/14, (ბათუმის საქალაქო სასამართლო, 19/10/2018);

¹⁴ განაჩენი, N1-1388/15 (ბათუმის საქალაქო სასამართლო, 30/05/2018);

მაგალითად ქმედება არაერთგზის განხორციელდა, ჯგუფის მიერ იქნა განხორციელებული, მიემართებოდა ოჯახის წევრს, თოთხმეტ წელს მიულწეველ პირს, წინასწარი შეცნობით ორსულ ქალს და სხვა. პირველ რიგში, უნდა განიმარტოს რომ კონკრეტულ ქმედებაზე დაყოლიება არის 254-ე მუხლის ამოქმედების უალტერნატივო საფუძველი.

ვინაიდან, სისხლის სამართალი სოციალური წესრიგის დაცვის უკანასკნელ საშუალებას წარმოადგენს, კანონმდებელი განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყოს, როდესაც ქმედების კრიმინალიზების საკითხს აყენებს დღის წესრიგში. კონკრეტულად 254-ე მუხლის შინაარსობრივი გააზრებით ცალსახაა რომ ნორმა გამოხატავს ქმედებაში ხელშეწყობას, რაც არის თანამონაწილეობის ერთ-ერთი სახე, ხოლო თავად ქმედება სისხლის სამართლებრივად კრიმინალიზებული არ არის. გამოდის რომ კანონი ითვალისწინებს თანამონაწილეობისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას, როდესაც არ არსებობს ამსრულებელი.

ქართული სისხლის სამართლის სკოლის განვითარების გზაზე ბევრი ცვლილება განიცადა მატერიალურმა კანონმდებლობამ. თუმცა აღნიშნული ნაკლებად შეეხო კლასიკური სახის დელიქტების ნაწილს. მაგალითად, ადამიანის მოკვლა ყველა დროში ისჯებოდა, თუმცა ბევრი ცვლილება განხორციელდა ბლანკეტური დელიქტების ნაწილში, ეს გახლავთ დელიქტის ისეთი ფორმა, რომლის კრიმინალიზებისა თუ დეკრიმინალიზების საკითხი დამოკიდებულია სოციალურ პროგრესსა და სხვა გარემოებებზე. მაგალითისთვის საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, გარყვნილების ბუდის მოწყობა და მაჭანკლობა ისჯებოდა. აღნიშნული მოიაზრებდა როგორც ქალების მიზიდვას გარყვნილებისთვის, ისე ნარკოტიკების მოხმარების ბუნაგის მოწყობას. ახლანდელი რედაქციის სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ნარკოდანაშაულს ცალკე გამოყოფს, მაჭანკლობა საერთოდ არ წარმოადგენს დასჯის საფუძველს, ხოლო პროსტიტუციის

დასჯა მხოლოდ ხელშეწყობისთვის ხორციელდება.¹⁵ საქმე იმაშია რომ დასახლებული ნორმა სწორედ ბლანკეტური ხასიათის დელიქტს წარმოადგენს, რაც მის დისპოზიციურ ხასიათს წარმოაჩენს, რადგან მისი ძირეული ცვლილება, გაუქმება ან მოდიფიცირება დამოკიდებულია სოციალურ პროგრესსა თუ რეგრესზე ან სხვა გარემოებაზე.

ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო განმარტებები გააკეთა 2013 წელს კანადის უზენაესმა სასამართლომ.¹⁶ გასაჩივრებულ ნორმებს წარმოადგენდა სისხლის სამართლის ის ნორმები, რომლებიც ბორდელის შენახვას, პროსტიტუციის შემოსავალზე ცხოვრებას ან საჯაროდ პროსტიტუციის მიზნით კომუნიკაციას შეეხებოდა, რომელიც ხელყოფდა კანადის უფლებათა და თავისუფლებათა ქარტიის მე-7 მუხლს, რაც მოაზრებს ცხოვრების, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებას“. მოსარჩელეთა მოთხოვნა პროსტიტუციის ლეგალიზებას არ მოიცავდა, მოსარჩელები ითხოვდნენ გადამოწმებულიყო სისხლის სამართლის ზოგიერთი ნორმა, ვინაიდან აღნიშნული ნორმები არღვევდა კონსტიტუციას. სასამართლომ სამივე სადავო ნორმა არაკონსტიტუციურად სცნო. მიუხედავად იმისა რომ პროსტიტუცია აკრძალული არ იყო, მისი განხორციელება იყო შეზღუდული სადავო ნორმების გამოყენებით, რაც სასამართლომ შეაფასა როგორც ქარტიის დარღვევა.

პროსტიტუციის ქართული მოწესრიგების შესაბამისად, ქმედება დეკრიმინალიზებულია, თუმცა აქტიურია მისი პენალიზება, რაც გამოიხატება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 172³ მუხლით, რომელიც პროსტიტუციის განხორციელებისთვის ადმინისტრაციული სახდელის სახით ითვალისწინებს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ნახევარ

¹⁵ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსი, თბილისი, საბჭოთა საქართველო, 1963 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით; „მუხლი 230. ბუნაგის შენახვა და მაჭანკლობა გარყვნილების ბუნაგის შენახვა – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან შვიდ წლამდე; ქალების მიზიდვა გარყვნილებისათვის, აგრეთვე მაჭანკლობა ანგარების მიზნით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთ წლამდე, გადასახლებით ვადით ხუთ წლამდე ან უამისოდ. სპირტიანი სასმელების სმისათვის ბუნაგების მოწყობა ან შენახვა, აგრეთვე ამ მიზნებისათვის სადგომების სისტემატური დათმობა – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე ან გამასწორებელი სამუშაოებით იმავე ვადით, ან ჯარიმით ათას მანეთამდე.“

¹⁶ Supreme Court of Canada, December 20, Canada (Attorney General) v. Bedford, 2013, 2013 SCC 72;

მინიმალურ ოდენობამდე, ხოლო თუკი ქმედება განმეორებით იქნება ჩადენილი, ადმინისტრაციული სახდელის სახედ და ზომად გათვალისწინებულია ჯარიმა შრომის ანაზღაურების ნაევრიდან ერთ მინიმალურ ოდენობამდე ერთი წლის განმავლობაში.

საინტერესოა, რა შეიძლება იყოს პროსტიტუციისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, მისი კრიმინალიზაციის შემთხვევაში. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში არსებული ეს ნორმა ქმედების პენალიზებას იმდენად მწვავედ განაპირობებს, რომ მისი კრიმინალიზების შემთხვევაშიც იგივე მოცემულობა იქნებოდა, შეიძლება ითქვას, სახეზეა დეკრიმინალიზებული ქმედების იმგვარი პენალიზება, რომელიც უთანბრდება კრიმინალიზაციას. მიუხედავად იმისა რომ პროსტიტუცია არ არის დანაშაული, ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობა ქმნის რეგულირების იმგვარ სტანდარტს, რომელიც ქმედებას არეგულირებს როგორც კრიმინალიზებულს.

1.2 პროსტიტუციის პენალიზების სტანდარტი საქართველოში

ქმედების სამართლებრივი რეგულირების ქვეშ, თუ მის მიღმა მოქცევა წარმოადგენს რთულ, კონტექსტუალურ და სისტემურ პროცესს, რომელიც ქმნის საკანონმებლო პოლიტიკას. შესაბამისად, შეიძლება შეიქმნას ქმედების სამართლებრივად მომწესრიგებელი მოდელი, თუმცა ეს აპრიორი არ ნიშნავს რომ ის უნაკლო და იდეალურია. სწორედ ამიტომ იცვლება სამართლის პოლიტიკა პერიოდულად.

პროსტიტუციის კრიმინალიზება, თუ პენალიზება ამავდროულად იწვევს სექსმუშაკთა შრომითი და სხვა სახის უფლებების უგულებელყოფასა და შელახვას, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოში გათვალისწინებული არ არის როგორც რისკი. კანონშემოქმედება ამ მიმართულებით განხორციელებულია საკითხის არაჯეროვანი კვლევის საფუძველზე, რამაც შედეგად მოგვცა ის რომ გვაქვს დეკრიმინალიზებული ქმედება, ამ ქმედების კრიმინალიზებული ხელშეწყობა და პენალიზება, რომელიც კრიმინალიზაციის ეკვივალენტურია. რაც თავის მხრივ არღვევს სექსმუშაკთა უფლებას, ჰქონდეთ წვდომა იმგვარ სერვისებზე, რომელიც ადამიანის ძირითადი უფლებებიდან,

ამავე უფლებების აღიარებისა და დაცულობის მაღალი სტანდარტისთვის მომდინარეობს, ასევე ეწინააღმდეგება სამართლებრივ ლოგიკას. ქართულ რეალობაში საკითხი ძირითადად შეეხება რეპროდუქციული და სექსუალური ჯანმრთელობის უფლების ხელყოფას.

ზემოთ მიმოვიხილეთ შიდაეროვნული სასამართლო პრაქტიკა, სადაც სასამართლო განმარტების ქვეშ ვერ მოექცა რეპროდუქციული და სექსუალური ჯანმრთელობა იმ პირებისა, რომელთა უფლებებს რიგ შემთხვევაში პირდაპირ და უმრავლეს შემთხვევაში - ირიბად ხელყოფს მოქმედი კანონმდებლობა, რაც სამართლიანობის პრინციპის უგულვებელყოფის პირდაპირი გამოვლინებაა.

ქართული კანონმდებლობისთვის არ არის ცნობილი იმგვარი ტერმინოლოგია, როგორცაა სექსსამუშაო, ქართულ კანონმდებლობაში აღნიშნული მოიხსენიება როგორც პროსტიტუცია და გვხვდება როგორც სისხლის სამართლის, ისე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. როგორც არაერთგზის აღინიშნა, პროსტიტუცია დასჯადი არ არის სისხლის სამართლის წესით, თუმცა მისი ხელშეწყობა ან პროსტიტუციაში ჩაბმა წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს, თავად პროსტიტუცია კი მხოლოდ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ცნების ქვეშ მოიაზრება. სასამართლო პრაქტიკის ანალიზით ცალსახაა რომ სასამართლო პრაქტიკა საზოგადოებრივი ზნეობას მოიაზრებს მთავარ ღირებულებად, მაშინ, როდესაც მსჯელობის საგანს ამავედროულად სქესობრივი თავისუფლება და ხელშეუხებლობაც უნდა წარმოადგენდნდეს. სასამართლო პრაქტიკა სხვა მიმართულებით ვითრდება. კერძოდ, მსჯელობა სასამართლო გადაწყვეტილებებში სქესობრივ თავისუფლებასა და ხელშეუხებლობაზე ან ჯანმრთელობაზე თითქმის არ ვითარდება.¹⁷ სამართლის მეცნიერებისთვის მთავარ მიზანს სამართლებრივი სიკეთის დაცვა წარმოადგენს, ამ შემთხვევაში კი სამართლებრივ სიკეთედ ფიზიკურად არ მოიაზრება ადამიანის

¹⁷ განაჩენი, საქმე N1-1057/14, (ბათუმის საქალაქო სასამართლო, 19.10.2018);
განაჩენი, N1-1388/15 (ბათუმის საქალაქო სასამართლო, 30.05.2018);
განაჩენი, საქმე N1/185-19, (ბოლნისის რაიონული სასამართლო, 19.09.2019);

ჯანმრთელობა, სექს-მუშაკის სქესობრივი თავისუფლების უფლება, რომელიც მხოლოდ ძალმომრეობითი სქესობრივი აქტისგან არ იცავს ადამიანს, არამედ ხაზს უსვამს იმ გარემოებასაც რომ სრულწლოვანი პირი, რომელსაც საკუთარ ნებაზე ბატონობის შესაძლებლობა აქვს, უფლებამოსილია რომ დაამყაროს სქესობრივი კავშირი.

საინტერესოა სასამართლო პრაქტიკა პროსტიტუციის, როგორც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ქრილში. როგორც აღინიშნა, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 172³ მუხლი ითვალისწინებს პროსტიტუციას, როგორც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, თუმცა სასამართლო პრაქტიკა ამ ნორმასთან მიმართებით საჯაროდ არ მოიპოვება, შესაბამისად უცნობია ნორმის გამოყენების და მისი განმარტების ქართული სტანდარტები. თუმცა არსებობს საოქმო განჩინება, რის მიხედვითაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შესულია კონსტიტუციური სარჩელი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 172³ მუხლის კონსტიტუციურობის თაობაზე საქართველოს კონსტიტუციის მე-12 მუხლთან და 31-ე მუხლის მე-9 პუნქტის პირველ წინადადებასთან მიმართებით¹⁸ აღნიშნულ საოქმო ჩანაწერში საუბარია თანასწორობისა და პიროვნული განვითარების უფლებებზე. თუმცა გადაწყვეტილება ამ საკითხთან მიმართებით ამ დრომდე არ არსებობს.

გარდა შიდაეროვნული საკანონმდებლო დანაწესებისა თუ სასამართლო პრაქტიკისა, საკითხის ირგვლივ მნიშვნელოვანი განმარტებები არსებობს საერთაშორისო ქრილში. სამართლებრივ საკითხებში საერთაშორისო გამოცდილება სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვის სტაბილური პროცესის შესაქმნელად.

გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტი აყალიბებს სახელმწიფო ვალდებულებებს პირთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლების დაცვასთან დაკავშირებით. ეკონომიკური, სოციალური და

¹⁸ საოქმო განჩინება, (საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, 24.10.2019)
<https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1803>

კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე-12 მუხლის მიხედვით,¹⁹ აღიარებულია თითოეული ადამიანის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის უფლება. პაქტში საუბარია ღონისძიებებზე, რომელთა განხორციელებაც სავალდებულოა პაქტის მონაწილე სახელმწიფოთათვის ზემოხსენებულ უფლებათა რეალიზაციისთვის. აღნიშნული პაქტის მონაწილე 1994 წლიდან არის საქართველოც.

კომიტეტის ზოგადი კომენტარის²⁰ მიხედვით განმარტებულია სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლების ნორმატიული შინაარსი. აღნიშნული კომენტარი აღნიშნულ უფლებათა ელემენტებს გვახსენებს, რომელიც გახლავთ ხელმისაწვდომობა, წვდომადობა, მისაღებლობა, ხარისხი. აღნიშნული ელემენტების ქვეშ კი მოიაზრება ზემოხსენებულ უფლებათა ჯეროვანი რეალიზების პირდაპირი თუ ირიბი უზრუნველყოფა, რომელიც ქართული საკანონმდებლო ჩარჩოს მიხედვით, შეუძლებელია არათუ ჯეროვნად, ელემენტარული ხარისხით მაინც იქნეს უზრუნველყოფილი. ამას მოწმობს სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში არსებული ჩანაწერები, რომლის კონსტიტუციურობის საკითხი ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. ფაქტია რომ საკონსტიტუციო კონტროლი არ განხორციელებულა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 172³-ე მუხლთან მიმართებით, მიუხედავად საჭიროებისა, რაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან პენალიზების პროცესის კონსტიტუციურობის დადგენის მიმართ პირდაპირი უგულებელყოფაა. საკითხი მნიშვნელოვანია რადგან პენალიზების პროცესის ჯეროვან მართვას შეუძლია, დეკრიმინალიზებული ქმედების ფაქტობრივი კრიმინალიზება აიცილოს თავიდან.

¹⁹ ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, 1966 წლის 16 დეკემბრის მდგომარეობით. ძალაშია 1976 წლის 3 იანვრიდან; <https://short-link.me/--mG> ;

²⁰ CESCR, general comment N22, UN Doc. E/C.12/GC/22, 2016, <https://short-link.me/--mV> ;

1.3 პროსტიტუციის მოწესრიგება ევროპის სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით

მაგალითისთვის, პროსტიტუციის საკითხი შესაძლოა მჭიდროდ უკავშირდებოდეს სამართლის იმგვარ ღირებულებას, როგრიცაა პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლება, რომელიც საკმაოდ დიდი მნიშვნელობისაა ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო აქტებში. გარდა აღნიშნული უფლებისა, წინამდებარე ნაშრომის ფარგლებში აქტუალურია თავისუფლებისა და უსაფრთხოების, წამების აკრძალვის, ადამიანის უფლებათა დაცულობის ვალდებულება.

სისხლის სამართლის მეცნიერებაში ქმედების კრიმინალიზების საკითხი ხშირად ავტომატურად აღნიშნულის არალეგალურად განხორციელების ფაქტის ზრდას ნიშნავს. პროსტიტუციის შემთხვევაშიც ასეთი რეალობაა, რასაც მოწმობს ევროპის სასამართლო პრაქტიკაც. ერთ-ერთ საქმეში,²¹ რომელშიც ფიგურირებს რამდენიმე სარჩელი რომლებიც შეეხებოდა სექსუალური ურთიერთობების ყიდვის ან გაყიდვის დასჯადობას საფრანგეთის სისხლის სამართლის კანონმდებლობის მიხედვით.

მოსარჩელეთა დიდი ნაწილი მიუთითებდა რომ საფრანგეთში კანონის ამ მიმართულებით გამკაცრების შემდეგ სექს-მუშაკთა უფლებრივი მდგომარეობა გაუარესდა, რაც პირდაპირ აისახებოდა უსაფრთხოებისა და ღისრების უფლების დაცულობის სტანდარტებზე.

მოსარჩელეთა გარკვეული ნაწილი მიუთითებს იმაზეც, რომ არამხოლოდ საკუთარი უფლებების, არამედ კლიენტთა უფლებების დაცვის ვალდებულებაც ავტომატურად წარმოეშვათ, ვინაიდან კლიენტებს არ ჰქონდათ სურვილი, მიეღოთ მომსახურება იმ პირობებში, რასაც ფარნგული საკანონმდებლო მოწესრიგება ითვალისწინებდა. მარტივად რომ ვთქვათ, პროსტიტუციის ამგვარმა მოწესრიგებამ²² განაპირობა სექს-

²¹ AFFAIRE M.A. ET AUTRES c. FRANCE, <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-235143> ;

²² 2016 წლის 13 აპრილის კანონი №2016-444, რომელიც მიზნად ისახავს სექსუალური ექსპლუატაციის სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებას და სექსმუშაკთა მხარდაჭერას, <https://short-link.me/--na> ;

მუშაკთა და სექს-მომხმარებელთა უფლებების ირიბი დისკრიმინაცია, რამაც ასახვა ჰპოვა ეკონომიკურ თუ სოციალურ ასპექტებში.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილ სარჩელებში მოსარჩელები დეტალრად ყვებიან, რა სახის პრობლემებს გადაწყდნენ 2016 წლის კანონის ამოქმედების შემდეგ. პრობლემათა სიაში ვხვდებით დაუცველი სქესობრივი კავშირის დაძლეობას, რის შედეგადაც რამდენიმე სექს-მუშაკს განუვითარდა გონორეა და სიფილისი,²³ მიუთითებენ დეპრესიის საკითხზე, რომელიც გავრცელებულია სექს-მუშაკებში, არის სუიციდის შემთხვევებიც,²⁴ სექს-მუშაკები მიუთითებენ იმაზეც რომ მას შემდეგ, რაც 2016 წლის კანონი ძალაში შევიდა, თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობენ, ექვემდებარებიან ძალადობას და აღნიშნულის კონტროლის იმედი არ აქვთ. მოსარჩელეთა განმარტებით, საფრანგეთის ხელისუფლებამ ფინანსური დახმარების პროგრამაც კი შეიმუშავა სექს-მუშაკებისთვის, თუმცა ჯამში თვეში 400 ევროს შეადგენს, რაც მათი შეფასებით ალოგიკურია, ვინაიდან ამ ფარგლებში საფრანგეთში შინაური ცხოველის მოვლასაც ვერ მოახერხებს ადამიანი და სახელმწიფოს მხრიდან მეოურვეობის ეს გამოვლინება დამამცირებლად მიაჩნიათ.

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ იმსჯელა შეუთავსებლობის საკითხზე, შედეგად დაადგინა რომ სადავო კანონი ხელყოფდა სექს-მუშაკთა და სექს-მომხმარებელთა რიგ უფლებებს, სექს-მუშაკების მიმართ მოსალოდნელ ძალადობის რისკს ზრდიდა. მნიშვნელოვანია განიმარტოს ის გარემოებაც რომ ეროვნულ დონეზე კანონის კონკრეტული ნორმები არ მიიჩნია სასამართლომ პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლების გადაჭარბებულ შეზღუდვად, რაც გაამართლა საჯარო ინტერესით.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ფუნქციაა, შეაფასოს არის თუ არა გონივრული პროპორციულობა ლეგიტიმურ მიზნებსა და იმ საშუალებებს შორის,

²³ AFFAIRE M.A. ET AUTRES c. FRANCE, <https://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-235143> , T.S., 2021 წლის 10 ნოემბერი (სარჩელი № 24387/20);

²⁴ იქვე, S.T., 2021 წლის 16 ნოემბერი (სარჩელი № 63664/19);

რომელსაც ეროვნული ხელისუფლება მიმართავს, შესაბამისად ევროპის სასამართლო გადაწყვეტილებებით შესაძლებელია საკითხის კონტექსტუალური გაანალიზება.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შეფასებით, აღნიშნულ გადაწყვეტილებაში გამოვლენილია სახელმწიფოს დისკრეციული უფლებამოსილების კომპონენტი, თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ სახელმწიფოს დისკრეციული უფლებამოსილება არ უნდა შეესაბამებოდეს ან აუცილებლად უნდა ხელყოფდეს ადამიანის ძირითად უფლებებს. სასამართლოს განმარტებით, სახელმწიფოებს გააჩნიათ ფართო დისკრეცია, როდესაც ცდილობენ კერძო და საჯარო ინტერესებს შორის ბალანსის დაცვას. საჯარო ინტერესი, რომელსაც ამ შემთხვევაში საფრანგეთის სახელმწიფო და ზოგადად სხვა სახელმწიფოები იყენებენ პროსტიტუციის კრიმინალიზებისა თუ პენალიზების პირობებში, როგორც წესი არის ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლა.

თავად სამართლებრივი მოწესრიგების ცნების ქვეშ მოიაზრება ქმედების სამართლებრივ ჩარჩოებში იმგვარად მოქცევა, რომ ნაკლებად დაირღვეს სამართლის რომელიმე ღირებულება. მაგალითად ის რომ ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის გამო პროსტიტუციის მოწესრიგება გამკაცრდა, არ წარმოადგენს გარანტიას რომ აღმოიფხვრება ადამიანით ვაჭრობა, თუმცა თავად პროსტიტუცია ნამდვილად იქნება არალეგალურ ფარგლებში, რაც ზრდის სექს-მუშაკთა მიმართ ძალადობისა და არაადამიანური მოპყრობის განხორციელების რისკს. შესაბამისად, პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგების იმგვარი მოდელი, რომელიც საფრანგეთში განვითარდა, საფრთხისშემცველია სექს-მუშაკებისა და სექს-მომხმარებელთა უფლებრივი მდგომარეობისთვის.

საქმეში M.A და სხვები საფრანგეთის წინააღმდეგ, სასამართლოს მხრიდან განიხილა საკითხი იმასთან დაკავშირებითაც, თავად პროსტიტუცია ატარებს თუ არა ყოველთვის იძულებით ხასიათს. მოსარჩელეთა ჩვენებების მიხედვით, დგინდება რომ პროსტიტუციის ნებაყოფლობითი გამოვლინება ნამდვილად არის სახეზე თუცა სასამართლო პრაქტიკისა და ზემოხსენებული ჩვენებების მიუხედავად შეთანხმება

იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ უნდა განიხილებოდეს პროსტიტუციის ფენომენი, არ გვაქვს.

სასამართლომ განმარტა რომ ევროპის კონვენციის მე-8 მუხლთან მიმართებით სახელმწიფოსთვის დასაშვები დისკრეციის მასშტაბის განსაზღვრისას აუცილებელია ინდივიდის იდენტობისა და არსებობის ასპექტების გათვალისწინება. სასამართლოს განმარტებით, სახელმწიფოსთვის მინიჭებული დისკრეცია შეზღუდვად ხასიათს ატარებს.²⁵ სასამართლოს განმარტებით, ფართო დისკრეცია გასაგები მიზეზებიდან გამომდინარე შეიძლება მიენიჭოთ სახელმწიფოებს, თუმცა სახელმწიფო ვალდებულია, შეაფასოს, გონივრულია თუ არა კანონმდებლის პოზიცია ქმედების კრიმინალიზებისა თუ სხვა საკითხებში.

ქართული სასამართლო პრაქტიკისგან განსხვავებით, რომელიც ამ ტიპის დავების განხილვისას ძირითადად აქცენტირდება ზნეობის, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების, საკუთრების უფლების (ფართის გადაცემის შემთხვევაში) და სხვა, საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკა ცენტრალურ მნიშვნელობას ანიჭებს ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხებს. სასამართლო განმარტავს რომ ეროვნულ ხელისუფლებას ვალდებულება აქვს, მუდმივად აფასებდეს მათ მიერ მიღებული მოწესრიგების წესის ეფექტიანობას. ამ შემთხვევაში რიგი პრობლემები გამოკვეთილია, რასაც შესაძლოა ნეგატიური ასახვა მოჰყვეს კანონმდებლობის პრაქტიკაში გამოყენებისას. საფრანგეთის ხელისუფლება აბოლიციონისტურ მიდგომას იყენებს, რაც პროსტიტუციას, როგორც ადამიანის ღირსებასთან შეუთავსებელ ფენომენს წარმოადგენს. ამგვარი მიდგომა პროსტიტუციის თანდათანობით აღოფხვრის მცდელობას ნიშნავს.

სასამართლო პრაქტიკა, არც ეროვნულ და არც საერთაშორისო დონეზე არ გვთავაზობს განსხვავებას ნებაყოფლობით პროსტიტუციას, იძულებით ქმედებასა და არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ ქმედებას შორის, რასაც გარკვეულწილად ნეგატიური გავლენა აქვს პროსტიტუციის ცნების სწორი გააზრებისა და მისი

²⁵ AFFAIRE M.A. ET AUTRES c. FRANCE, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-235143>, პარაგრაფი 147;

საკანონმდებლო დონეზე ჯეროვანი მოწესრიგების საკითხზე. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც მეცნიერების იმგვარი დარგისთვის, როგორც იურისპრუდენცია გახლავთ, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს ინდივიდუალიზაციის კომპონენტი.

პროსტიტუციის, როგორც სამართლებრივი მოწესრიგების ფარგლებში მოქცეული ცნების მოწესრიგებისას მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებმა გაითვალისწინონ რისკები, რომელიც შესაძლოა მოჰყვეს ხისტ საკანონმდებლო მოწესრიგებას. რიგ შემთხვევებში მკაცრი საკანონმდებლო მოწესრიგება პროსტიტუციის მოწესრიგების მიზანს საერთოდ არ ემსახურება და ძირითად მიზნად გვევლინება პროსტიტუციის „მიწისქვეშეთში“ გადატანის ფაქტები, რაც ხშირად ქმნის საფრთხეს რომ პირები, რომელიც მოწყვლადები არიან სექსუალური ექსპლუატაციის მიმართ, სამართლებრივი გარანტიების გარეშე დარჩნენ.

მნიშვნელოვანი მიგნებაა ჩამოყალიბებული ამ მიმართულებით²⁶ რის მიხედვითაც, პროსტიტუციის დეკრიმინალიზებისა თუ ჯეროვნად მოწესრიგების დროს თუკი იქნება განსხვავება სექს-მუშაკების ნებაყოფლობით განხორციელებულ საქმიანობასა და იძულებას დაქვემდებარებულ პირთა შორის, მოწესრიგება უფრო ეფექტური გახდება. არ უნდა დაგვაწვიდეს თანასწორობის პრინციპი, რომელიც სამართლის მეცნიერების თეორიული თუ პრაქტიკული გამოვლინებისთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია. აღნიშნული განაპირობებს ადამიანის უფლებების აღიარებისა და დაცვის, მათ რეალიზაციაზე ხელმისაწვდომობას ყოველი ადამიანისთვის თანაბრად. ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც, როდესაც საუბარია პროსტიტუციის სამართლებრივ რეგულირებაზე, კანონმდებლის მიდგომა არ შეიძლება უგულებელყოფდეს ნებაყოფლობით და იძულებით პროსტიტუციას შორის განსხვავებებს და ამ ორ შემთხვევას ერთიანი წესის ქვეშ აქცევდეს. აღნიშნული არათანაბარ პირობებში მყოფთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის განხორციელების გამოვლინებაა, რაც ხელყოფს კანონის წინაშე თანასწორობის პრინციპს.

²⁶ International Labour Office, The Sex Sector the economic and social bases of prostitution in Southeast Asia, Edited by Lin Lean Lim, , (Geneva, 1998), 206;

თავი II. ნორმაგამოყენების მნიშვნელობა სისხლის სამართალში

კანონმდებლობა საკმარისი არ არის, მას სჭირდება სწორი განმარტება და გამოყენება. მნიშვნელოვანია, რა წერია კანონში მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, როგორ განიმარტება აღნიშნული სასამართლოს მიერ და როგორ ხორციელდება კანონის აღსრულება.

თანამედროვე მეცნიერებაში ნორმის განმარტების რამოდენიმე მეთოდი არსებობს.²⁷ მაგალითისთვის ნორმის პირდაპირი განმარტების, ლოგიკური/სისტემური განმარტების, ისტორიული თუ მიზნობრივი განმარტების ფორმები. ზოგადად, ნორმის განმარტების მეთოდების არსებობა და თავად ნორმის განმარტების პროცესი ქმნის შესაძლებლობას, ნორმის განმარტებისას ჩავწვდეთ კანონმდებლის იდეას, თუმცა არ არსებობს უნივერსალური მეთოდი.

იმისთვის რომ პროსტიტუციის ხელშეწყობის კრიმინალიზების სამართლებრივ განმარტებას მივაგნოთ, მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ ამსრულებლისა და თანამნაწილის ინსტიტუტზე, რაც ხელს შეუწყობს საკითხის გადაწყვეტას, წარმოადგენს თუ არა სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლით გათვალისწინებული ქმედება დამოუკიდებელ დანაშაულს. ამისთვის ყველაზე სწორი იქნება, თუკი ამსრულებლობისა და თანამონაწილეობის ინტიტუტს მიმოვიხილავთ, რის მიხედვითაც დანაშაულის ამსრულებლობა მოიაზრებს პირის უშუალო ქმედებას დანაშაულის ჩასადენად.²⁸ ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით, ამსრულებელი შესაძლოა მოქმედებდეს დამოუკიდებლად ან თანამონაწილეებთან ერთად. თავად თანამონაწილეობა კი განიმარტება, როგორც ორი ან მეტი პირის განზრახ მონაწილეობა, დანაშაულის ჩადენაში.²⁹ სწორედ აქ არის აუცილებელი დადგინდეს, მოქმედი ორი ან მეტი პირიდან აუცილებელია თუ არა, არსებობდეს ამსრულებელი? ზოგადად ამსრულებლის თანამედროვე განმარტება

²⁷ ს. ბრაჰველი და სხვები, სისხლის სამართლის მოქმედების ფრეზები, (თბილისი: ღია საზოგადოების ფონდი, 2021), 244, <https://11nq.com/TWRbC> ;

²⁸ საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს კანონი N2287: 22/07/1999 წლის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 254-ე მუხლი, (თბილისი:სსმ, 41(48), 13/08/1999), <https://short-link.me/145ko> (11.06.2025)

²⁹ იქვე, მუხლი 23;

არასრულყოფილია, რაც ასევე არასრულყოფილად წარმოაჩენს თანამონაწილეობის ინსტიტუტს. კერძოდ, ამსრულებლად მოიაზრება პირი, რომელმაც უშუალოდ ჩაიდინა დანაშაული ან უშუალოდ მონაწილეობდა სხვა პირებთან ერთად დანაშაულის ჩადენაში. საბჭოთა კავშირის კანონმდებლობაში ამსრულებელი განმარტებოდა როგორც „პირი, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული“³⁰, თუმცა ეს განმარტება მიუხედავად იმისა რომ მოიცავდა ამსრულებლის ცნებას, ასევე მოიცავდა თანამონაწილის ცნებასაც, რაც განმარტების პრობლემატურობას უსვამს ხაზს. მეცნიერთა ნაწილი განმარტავს რომ ამგვარი განმარტება არასრულია, რადგან თანამონაწილაც არის პირი, ვინც სჩადის დანაშაულს და მიჯნა, რომელიც თანამონაწილესა და ამსრულებელს შორის უნდა იქნეს ჩამოყალიბებული, გამოკვეთილი არ არის.³¹

თანამედროვე რედაქციით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამონაწილისა და ამსრულებლის გაგება. მაგალითისთვის ამერიკული მოდელი მიიჩნევს რომ თანამონაწილე ისჯება არა თავისი, არამედ ამსრულებლის ქმედების წახალისების ან ხელშეწყობის გამო.³² უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, თანამონაწილე უპირველესად პასუხს აგებს ამსრულებლის მიერ განხორციელებული ქმედების ხელშეწყობის ან წახალისებისთვის. თუ არ არსებობს ამსრულებლის ქმედება, არ არსებობს თანამონაწილის პასუხისმგებლობა.

საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში თანამონაწილისა და ამსრულებლის პასუხისმგებლობის საკითხი ერთიანადაა გადმოცემული,³³ თუმცა ნორმის ნაწილებში გამიჯნულია ამსრულებლისა და თანამონაწილის პასუხისმგებლობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 25-ე მუხლის მეშვიდე ნაწილის შინაარსი, რის

³⁰ რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსი, 1926 წლის მდგომარეობით, მუხლი 17, მუხლი 18;

³¹ თინათინ წერეთელი, სისხლის სამართლის პრობლემები, ტომი II, (თბილისი: გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2007), 115;

³² Charles F., Capps, "Rethinking Accomplice Liability." Arizona State Law Journal 56, no. 1, 2024, page. 1

³³ საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს კანონი N2287: 22/07/1999 წლის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 25-ე მუხლი, (თბილისი:სსმ, 41(48), 13/08/1999), <https://short-link.me/145ko> (11.06.2025)

მიხედვითაც ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ამსრულებელს დანაშაული არ დაუმთავრებია, თანამონაწილე პასუხს ქმედების მომზადებისთვის აგებს ან სახეზე გვქენება დანაშაულის მცდელობაში თანამონაწილეობა. ამ ნორმის ნორმატიული შინაარსის გაანალიზების შედეგად ბუნებრივია იზადება კითხვა, რასთან გვაქვს შეხება სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის საფუძველზე პირთა მიმართ პასუხისმგებლობის გამოყენების დროს? ეწინააღმდეგება თუ არა ეს ორი ნორმა ერთმანეთს?

აღნიშნულთან დაკავშირებით მეცნიერთა შეხედულებები ორ კატეგორიულ ნაწილად იყოფა. მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლი წარმოადგენს დამოუკიდებელ დანაშაულს, ხოლო მეცნიერთა მეორე ნაწილის მოსაზრებით, აღნიშნული ნორმა არ არის დამოუკიდებელი დანაშაული და უფრო მეტად წარმოადგენს დანაშაულის ხელშეწყობას.

2.1 ქმედების ირიბი კრიმინალიზების მნიშვნელობის გააზრება

ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკა, სამართლიანობისა და კანონიერების პრინციპების აღიარება და დაცვა, უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფოში სტაბილური სამართლიანი გარემოს შესაქმნელად. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეშვიდე თავში განმარტებულია თუ რა არის დანაშაული და რას მოიაზრებს მისი ხელშეწყობა. კერძოდ, იმისათვის რომ ქმედების ხელშეწყობა სისხლისსამართლებრივი რეგულირების ქვეშ მოექცეს, თავად ეს ქმედება, ხელშეწყობის ფაქტის არსებობის მიუხედავად, უნდა იყოს სისხლის სამართლის დანაშაული.

კონკრეტულ შემთხვევაში საქმე შეეხება პროსტიტუციის ხელშეწყობას, რომელსაც როგორც დამოუკიდებელ დანაშაულს, სისხლის სამართლის კოდექსის ამჟამინდელ რედაქციაში ვერ ვხვდებით. აღნიშნული ნორმა თვდაპირველად მოიცავდა ორგანიზების კომპონენტსაც, თუმცა ახლა მხოლოდ ხელშეწყობის კომპონენტია ფორმულირებული, რაც გარკვეულწილად მიუხედავად ორგანიზების ელემენტის არარსებობისა, ირიბად ქმედებას მაინც კრიმინალიზებულს ხდის.

უპირველესად უნა აღინიშნოს რომ სამართლის მეცნიერება ევოლუციური ელემენტებითაა გაჯერებული და მეცნიერების სხვა დარგებისგან განსხვავებით, ევოლუციურად ვითარდება. ამიტომ ქმედების კრიმინალიზებისა თუ დეკრიმინალიზების ან პენალიზებისა თუ დეპენალიზების პროცესი არ არის რევოლუციური, თუმცა არის გარდამტეხი ხასიათის სამართლის მეცნიერებისთვისა და პრაქტიკული გამოვლინებისთვის. პროსტიტუციის ირიბი კრიმინალიზების ქართული მოდელიც მეტწილად ამგვარად აიხსნება.

აქვე, არ შეიძლება, არ განვიხილოთ ადმინისტრაციულ კანონმდებლობაში არსებული პენალიზების გამოვლინება. საბოლოო ჯამში ქმედება იმგვარად არის პენალიზებული რომ არსებული მოწესრიგება მკვეთრად მიახლოვებულია კრიმინალიზების მდგომარეობასთან ხოლო დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობის კრიმინალიზების კომპონენტი სამართლის ლოგიკურ მიმართებას ხელყოფს, რასაც აქვს ნეგატიური გამოვლინება ნორმაგამოყენების პროცესში. ზოგადი შეფასებით, ქართული კანონმდებლობის ამგვარი პოზიცია შესაძლოა განპირობებულ იქნეს იმითც რომ პროსტიტუცია და მასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია არაჯეროვნად არის განმარტებული, რაც ქმნის პრობლემას, განვასხვაოთ სრულწლოვან პირთა მხრიდან მათსავე თნხმობით განხორციელებული სექსუალური მომსახურება და ადამიანით ვაჭრობის კონცეპტები ერთმანეთისგან. მაგალითად საქართველოს სისლხის სამართლის კოდექსის ამჟამინდელი რედაქციის 253-ე მუხლის მიხედვით, სამართლებრივად დასჯადია პროსტიტუციაში ჩაბმა, 255-ე მუხლის მიხედვით - პორნოგრაფიული ნაწარმოების ან სხვა საგნის უკანონოდ დამზადება ან გასაღება, 255¹ მუხლი კი შეეხება არასრულწლოვნის ჩაბმას პორნოგრაფიული ნაწარმოების ან პორნოგრაფიული ხასიათის სხვა საგნის უკანონოდ დამზადებასა და გასაღებას, ასევე არასრულწლოვანზე აქცენტირდება 255²-ე მუხლი. აღნიშნული ნორმები, განსხვავებით 254-ე მუხლისა, ხაზს უსვამს რომ სისლხის სამართლის კოდექსის ზემოხსენებული ნორმით გათალისიწნებული დანაშაულის შემადგენლობის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ დამამძიმებელი, უკვე მაკვალიფიცირებელი სახით. შესაბამისად, ტერმინთა

ზუსტი განმარტება შესაძლოა მეტად კვეთდეს გარემოებას, თუ რით განსხვავდება სისხლის სამართლის კოდექსის კონკრეტული მუხლი ზემოხსენებული ნორმებისგან. აღნიშნულს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება ქმედების დეკრიმინალიზებისა თუ სხვა პროცესისთვის, რისკების ჯეროვანი შეფასებისთვის. არსებობს ერთგვარი პოლიტიკა, რომელიც სახელმწიფოთა მიერ სექს-მუშაკების უფლებების დაცვის მიმართულებით მიგნებებს აყალიბებს, სადაც განმარტებულია პროსტიტუცია და მასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია.³⁴ მნიშვნელოვანია განმარტოს პროსტიტუციასთან დაკავშირებული ცალკეული ტერმინებიც. ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესის სფეროში მეტწილად ექცევა სექს-სამუშაოს ცნება, რაც სრულწლოვან პირთა ნებაყოფლობით შეთანხმებაზე დამყარებულ ურთიერთობას მოიაზრებს. ტერმინოლოგიურ დონეზე საქმე წესით არ გვაქვს სისხლის სამართლის დანაშაულთან.

პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების საფუძველზე მნიშვნელოვანია ყველა გარემოების გათვალისწინება, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს რომ რეგულირება იყოს მიზანშეწონილი და არ ჰგავდეს დეკრიმინალიზებამდელ პერიოდში არსებულ რეგულირებას.

ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით, სექსსამუშაოდ მოიაზრება სრულწლოვან პირთა შორის, მათი თანხმობის საფუძველზე განხორციელებული მომსახურება ანაზღაურების სანაცვლოდ. აღნიშნული განმარტების მიხედვით, სექს-სამუშაო არ არის სისხლის სამართლის წესით დასჯადი ქმედება საქართველოში, სისხლის სამართლის წესით მხოლოდ მისი ხელშეწყობა ისჯება, რაც ადმინისტრაციული კანონმდებლობის პენალიზების ეფექტის გარეშეც ქმნის იმგვარ პრაქტიკას, რომელიც პროსტიტუციის არაოფიციალურ კრიმინალიზებას იწვევს. პროსტიტუციის ადმინისტრაციული წესით ამგვარი მოწესრიგების შედეგად, პროსტიტუციის დეკრიმინალიზაციის ფაქტს პრაქტიკული დანიშნულება ეკარგება, შედეგად კი გვაქვს კრიმინალიზებასთან

³⁴ Amnesty International, CONSULTATION SEEKING VIEWS ON UN WOMEN APPROACH TO SEX WORK, THE SEX TRADE AND PROSTITUTION, 10 of Novwmbwe, IOR 40/5123/2016, 2016, page 2, <https://www.amnesty.org/en/documents/IOR40/5123/2016/en/>

გათანაბრებული ადმინისტრაციული მოწესრიგება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ქმედების ხელშეწყობის საფუძვლით, რომელიც დეკრიმინალიზებულია.

2.2 მიზეზობრივი კავშირი თანამონაწილეობის დროს

სამართალი ღირებულებათა სისტემაა. ღირებულებები იცვლება დროსა და სივრცეში, სამართლის პოლიტიკის შესაბამისად. ერთადერთი და უპირობო ღირებულება, რომელიც შეუცვლელია სამართლის სისტემისთვის თავად ადამიანია, რომელიც არის სამართლის წყაროც და ადრესატიც. გამოდის რომ ყველაზე ძლიერი მიზეზობრივი კავშირი სამართლის მეცნიერებაში გამოიხატება თავად სამართლის ადამიანთან კავშირის გამოვლინებით.

სისხლის სამართლის მეცნიერებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ქმედების, შედეგისა და მიზეზობრივი კავშირის ცნებებს. აუცილებელია სამივე ელემენტის გამოვლინების კუმულაციური ხასიათი საიმისოდ, რომ სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგეს. მარტივად რომ ვთქვათ, ზოგიერთ შემთხვევაში ფაქტი რომ ბრალდებულის მხრიდან სისხლისსამართლებრივად ბრალეული და გასაკიცხი ქმედება განხორციელდა, არ არის საკმარისი და აუცილებელია სახეზე გვქონდეს შედეგი და მოცემულობა რომ კონკრეტულად ბრალდებულის ქმედებამ გამოიწვია დამდგარი შედეგი.³⁵ ზოგადი მოცემულობით, სისხლის სამართლის პრაქტიკული გამოვლინება არ არსებობს მიზეზობრივი კავშირის გარეშე. პირს პასუხს ვერ ვაგებინებთ შედეგისთვის, რომელიც მის ქმედებას არ მოჰყოლია. გარკვეულწილად პრობლემატურია თანამონაწილეობის შემთხვევაში მიზეზობრიობის განსაზღვრის საკითხი. კერძოდ, ამ საკითხთან მიმართებით რამდენიმე მოსაზრება არსებობს. ქართული სისხლის სამართლის დოგმატიკის მიხედვით, მიზეზობრიობა ის აუცილებელი პირობაა, რომელიც მოიაზრება ობიექტურ საფუძვლად თანამონაწილეობის დასჯადობისთვის. ის პირდაპირ მოიაზრება როგორც დანაშაულის ობიექტური შემადგენლობა. ვინაიდან

³⁵ Herring, J., Criminal Law Text, Cases and Materials, OXFORD university press, 2012, page. 86;

თანამონაწილეობა დანაშაულის ჩადენის ერთ-ერთ გამოვლინებას წარმოადგენს, შესაბამისად, თანამონაწილების დროს მიზეზობრივი კავშირის ცნებაზე საუბარი აუცილებელია. თანამონაწილეობის დროს მნიშვნელოვანია ის ფაქტი რომ თანამონაწილის ქმედება ხშირად შედეგის დადგომის აუცილებელ წინაპირობად გვევლინება, სადაც ავტომატურად უნდა დავიწყოთ მსჯელობა მიზეზობრივ კავშირზე შედეგსა და თანამონაწილის ქმედებას შორის. არის იმგვარი მიდგომაც რომ მიზეზობრივი კავშირის კომპონენტი არ ჩანს თანამონაწილეობის შემთხვევაში, თუმცა არსებობს საპირისპირო მოსაზრებაც, რის მიხედვითაც თანამონაწილის ქმედება უკავშირდება შედეგს.

არსებობს იმგვარი გაგებაც, რის მიხედვითაც თანამონაწილეობის ინსტიტუტი მიზეზობრიობის ინსტიტუტისგან განყენებულად მოიაზრება და მიიჩნევა რომ თანამონაწილეობა ცალკე პასუხისმგებლობის საფუძველად გვევლინება იმიტომ რომ მიზეზობრიობის ცნება არ მოიცავს და ვერ ითვალისწინებს იმ შემთხვევას, როდესაც შედეგი სხვა პირის ნებაყოფლობითი ქმედების საფუძველზე დგება. რაც გარკვეულწილად თანამონაწილეობის შედეგად ჩადენილი ქმედების მიმართ პასხისმგებლობაზე განსხვავებულ მოსაზრებას გვთავაზობს.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლით გათვალისწინებული ქმედების ანალიზი იმის შესაბამისად, შესაძლებელია თუ არა მიზეზობრივი კავშირის დადგენა წინამდებარე ნორმით გათვალისწინებულ შედეგსა და ქმედების განმარტებულ პირს შორის, საკმაოდ საინტერესოა. პირველ რიგში იმიტომ რომ კოდექსში არ გვაქვს გათვალისწინებული სასჯელი თვად პროსტიტუციისთვის. შესაბამისად, პროსტიტუცია არ გვხვდება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულებრივ ქმედებათა სიაში. ზემოხსენებული მსჯელობა მიზეზობრივი კავშირის კონცეპტონ მიმართებით მეტ-ნაკლებად განმარტავს, არის თუ არა თანამონაწილის ქმედება შედეგთან დაკავშირებული. გვხვდება შემთხვევები, როდესაც თანამონაწილეობის დროს შედეგსა და თანამონაწილის ქმედებას შორის მიზეზობრივი კავშირის დადგენა პრობლემას არ წარმოადგენდა, ისეთი შემთხვევაც არსებობს, სადაც თანამონაწილის ქმედება აუცილებელ პირობადაც კი მოიაზრებოდა

შედეგის დადგომისთვის.³⁶ არსებობს იმგვარი პოზიციაც რომ თანამონაწილეობისა და მიზეზობრივი კავშირის ინსტიტუტები ურთიერთდამოუკიდებელ კონცეპტებად გვევლინებოდა, თუმცა ყველა შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე რომ თანამონაწილეს შეიძლება ჰქონდეს ან არ ჰქონდეს მიზეზშედეგობრივი კავშირი დანაშაულთან, მაგრამ ამსრულებელს აუცილებლად აქვს. ვგულისხმობ იმას რომ ხელშეწყობა არის დანაშაულებრივ ქმედებაში თანამონაწილეობის ერთ-ერთი გამოვლინება, რაც თავისმხრივ მოიაზრებს იმას, რომ თუკი ისჯება თანამონაწილეობა, ისჯება ის ქმედებაც, რაშიც პირი თანამონაწილის სახით ერთვება ესე იგი, არსებობს ამსრულებელიც. მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი მიიჩნევს რომ ქმედებასა და შედეგს შორის მიზეზობრივი კავშირის განსაზღვრის ზოგადი პრინციპია ბრალდებულის ქმედების არარსებობის შემთხვევაში შედეგის დადგომის ალბათობის ნულამდე დაყვანა.³⁷

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის შინაარსი წარმოადგენს თანამონაწილეობის სახეს, კერძოდ, დახმარებას. აღნიშნულ ნორმაში შესაძლებელია დავადგინოთ მიზეზობრივი კავშირი თანამონაწილის ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის, თუმცა ნორმის შინაარსის ანალიზისას, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ყველაფერზე, თავად დანაშაულისა და ამსრულებლის ინსტიტუტის გარდა, რაც შედეგად გვაძლევს სამართლის მეცნიერების მანკიერი გაგების პრაქტიკას, რასაც ბუნებრივია შედეგად მოჰყვება სამართლის ღირებულებათა უგულებელყოფა. ვინაიდან დანაშაულის მთავარი წამმართველი არის ამსრულებელი,³⁸ რაც ნიშნავს იმას, რომ ამსრულებლის გარეშე თანამონაწილეობის ინსტიტუტის არსებობის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, მიზეზობრივი კავშირის დადგენის საკითხი კი, ამ შემთხვევაში ლოგიკას მოკლებულია.

³⁶ თინათინ წერეთელი, სისხლის სამართლის პრობლემები, ტომი II, (თბილისი: გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2007), 12;

³⁷ Ashworth A., Horder, J. Principles of Criminal Law ,OXFORD university press, 2013, page (18 of 54) 132,

³⁸ ქეთევან მჭედლიშვილი-ჭედრიხი, სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი: დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები, (თბილისი: „მერიდიანი“, 2011), 156;

თავი III. პროსტიტუციის ხელშეწყობის ფენომენოლოგია საქართველოს კანონმდებლობაში

ყველაფერი აზროვნებით იწყება. საკითხის გააზრება მისი სწორი ინტერპრეტირებისა და განვითარების, ზოგჯერ ახალი საკითხის წარმოშობის წინაპირობაა. ზოგადად ნორმა, რომელიც სისხლისსამართლებრივ ჩარჩოში მოიაზრება, წარმოადგენს ქმედებისა და სასჯელის ერთგვარ განსაზღვრებას, რომელიც გარკვეულწილად ასევე წარმოადგენს სისხლის სამართლის მეცნიერების პრაქტიკული მოქმედების წინაპირობას.

როგორც აღინიშნა, პროსტიტუცია სისხლისსამართლებრივად დასჯად ქმედებად არ განიხილება ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში. დღეის მდგომარეობით სისხლის სამართლებრივად აქტუალურია მხოლოდ პროსტიტუციის ხელშეწყობა.

წინამდებარე საკითხის ფარგლებში მთავარი, რისი გააზრებაც საკითხის ჯეროვანი კვლევისას გვჭირდება, სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის შინაარსია, რომელიც გარკვეულწილად უკვე მიმოვიხილეთ, თუმცა ვფიქრობ, მეტი დეტალიზება უკეთეს შედეგს მოგვცემს საკითხის გაანალიზებისთვის.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის დასახელებული ნორმა სათაურშივე მიგვითითებს რომ სახეზე გვაქვს ქმედების ხელშეწყობა, რაც არის თანამონაწილეობა. ნორმის პირველი ნაწილის მიხედვით, „პირის პროსტიტუციაზე დაყოლიება ან/და სხვა ისეთი არაძალადობრივი ქმედების განხორციელება, რომელიც ხელს უწყობს პირის პროსტიტუციაში მონაწილეობას“ სრულწლოვან პირთა შეთანხმება, სექს-სამუშაოს განხორციელების თაობაზე. დასახელებული ნორმის პირველ ნაწილში ნახსენებია სიტყვა „დაყოლიება“ თუმცა დაყოლიების მეთოდად რაიმე ძალადობრივი ქმედება არ არის გათვალისწინებული. ერთ-ერთი მოსაზრების მიხედვით, ³⁹ შერაცხადი პირის თვითმკვლელობაში დაყოლიებაც კი არ მოიაზრება როგორც სისხლისსამართლებრივად დასჯად ქმედებად. ვიზიარებ ამ პოზიციას, მართალია დაყოლიება თვითმკვლელობაში

³⁹ ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, შესავალი სისხლის სამართლის ზოგად ნაწილში, დანაშაული, (ლექციების კურსი) 2020 – 2021 წელი, <https://short-link.me/13Q5n>, 242 ;

და დაყოლიება პროსტიტუციაში არაეთიკური მოცემულობაა, თუმცა სამართლებრივად დასჯად კომპონენტებს არ მოიცავს, თუკი სახეზე იძულებითი დაყოლიება არ გვაქვს. მართალია, სამართალი ზნეობისა და ეთიკის კონცეპტებით ხასიათდება, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ სამართალი ასევე შედგება მიზანშეწონილებისა და ლოგიკის კონცეპტებითაც, რის გათვალისიწნებითაც მინიმუმ ალოგიკურია 254-ე მუხლის პირველი ნაწილის შინაარსი, იმასთან მიმართებით რომ თვითმკვლელობაში დაყოლიებაც კი არ წარმოადგენს სასჯელის წინაპირობას.

დასახელებული ნორმის მეორე ნაწილის მიხედვით, „პროსტიტუციისთვის ადგილის ან საცხოვრებლის გადაცემა,“ წარმოადგენს დანაშაულებრივ ქმედებას. ამ მიმართულებით მხოლოდ სისხლის სამართლის ფარგლები არ იქნება საკმარისი, არსებულის გასააზრებლად. მნიშვნელოვანია საკუთრების უფლების კომპონენტზეც ვიმსჯელოთ, რომელიც გარკვეულწილად დღევანდელი რედაქციის მიხედვით სხვა ნორმაშიც გვხვდება. მაგალითად ბინის ან სადგომის დათმობა ნარკოდანაშაულისთვის.⁴⁰ თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ ამ შემთხვევაში ქმედება, რისთვისაც ხდება სადგომისა თუ ბინის დათმობა, არის კრიმინალიზებული. 254-ე უხლის მეორე ნაწილის შემთხვევაში სახეზე გვაქვს დეკრიმინალიზებული ქმედებისთვის ბინის გადაცემის შემთხვევა, რომელიც გაცილებით მაღალი სანქციითაც ისჯება, ვიდრე 271-ე მუხლის შემთხვევაში, კრიმინალიზებული ქმედების განხორციელებისთვის სადგომისა თუ ბინის დათმობა, რასაც ზემოხსენებულ მიზანშეწონილებასა და ლოგიკურობის კომპონენტი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულია საკუთრების უფლება.⁴¹ რაც ნიშნავს იმას რომ პირს უფლება აქვს განკარგოს მის საკუთრებაში არსებული ნივთი, მთავარია არ დაარღვიოს კანონი. 254-ე მუხლის მიხედვით, ქმედება, რის გამოც ხორციელდება საკუთრების საგნის გადაცემა, არ წარმოადგენს

⁴⁰ საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს კანონი N2287: 22/07/1999 წლის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 271-ე მუხლი, (თბილისი: სსმ, 41(48), 13/08/1999), <https://short-link.me/145ko> (11.06.2025);

⁴¹ საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტი, საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი, N786 24.08.1995 წლის საქართველოს კონსტიტუცია, 19-ე მუხლი, (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 31-33, 24/08/199, 29/06/2020) <https://short-link.me/--r7> (11.06.2025);

დანაშაულებრივ ქმედებას, შესაბამისად სისხლის სამართლის დასახელებული ნორმის აღნიშნული დანაწესი არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის შინაარსსაც.

საინტერესოა 254-ე მხლის მესამე ნაწილის ქვეპუნქტები. ჩამონათვალში ვხვდებით შემდეგ ცნებებს: წინასწარ შეთანხმებული ჯგუფის, წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის, არაერთგზის ან დამნაშავის მზრუნველობის, მეურვეობის ან მეთალყურეობის ქვეშ მყოფი პირის ან ოჯახის წევრის მიმართ. გარდა ბოლო მოცემულობისა, რომელიც მზრუნველობის, მეურვეობის ან მეთალყურეობის ქვეშ მყოფის ან ოჯახის წევრის მიმართ განხორციელებულ ქმედებას მოიაზრებს, არ წარმოადგენს დანაშაულებრივი ხასიათის ქმედებებს, ვინაიდან დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობის განხორციელება, როგორც ინდივიდუალურად, ისე - შეთანხმებული ჯგუფის მიერ, არის არადანაშაულებრივი, ისევე როგორც არაერთგზის განხორციელება ან ორსული ქალის მიმართ, თუკი ეს ორსული ქალი თავად თანხმობას გამოთქვამს აღნიშნულზე, ვინაიდან არამალადობრივად, საკუთარ ნებაზე სრული ბატონობის ფარგლებში წყვეტს.

რაც შეეხება 254-ე მუხლის მეოთხე და მეხუთე ნაწილებს, აქ მოიაზრება არასრულწლოვნისა და სექსუალურად ხელშეუხებელ პირთა მიმართ განხორციელებული ქმედება, რაც ცალსახად წარმოადგენს დანაშაულს, გამომდინარე იქიდან რომ მათ ნება დათრგუნული აქვთ, თუმცა ეს საკითხები სისხლის სამართლის კოდექსის სხვა ნორმებში გარკვეულწილად უკვე მოწესრიგებულია და დამატებით მოწესრიგება არ წარმოადგენს საჭიროებას.⁴²

ერთობ მნიშვნელოვანია ბრალის ცნების განმარტება 254-ე მუხლის შესაბამისად. ზოგადად, ბრალი სისხლის სამართლის მეცნიერებაში ცენტრალური მნიშვნელობის ცნებაა, რომელიც წარმოადგენს წინაპირობას სასჯელის გამოყენებისთვის. ბრალი მოიაზრება როგორც, „სისხლისსამართლებრივი მოვალეობის ნებისმიერად ანუ განზრახ

⁴² საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს კანონი N2287: 22/07/1999 წლის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 140-ე მუხლი, 257-ე მუხლი, (თბილისი: სსმ, 41(48), 13/08/1999), <https://short-link.me/145ko> (11.06.2025);

ან გაუფრთხილებლობით დარღვევა როგორც სისხლის სამართლის კანონის წესით გათვალისწინებული საზიანო შედეგი ან საფრთხის სუბიექტური მიზეზი.⁴³ ბრალის ცნების ზემოხსენებული განმარტების შესაბამიად, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის შესაბამისად, ქმედების ხელშეწყობა, რომელიც არ წაემოადგენს სისხლისსამართლებრივი მოვალეობის დარღვევას, მაინც წარმოადგენს დანაშაულს. ეს მეცნიერული დილემაა სისხლის სამართალში, რომლის მიხედვითაც ერთ მხარეს გვაქვს დეკრიმინალიზებული ქმედება, მეორე მხარეს - ზემოხსენებული დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობის კრიმინალიზება.

საბოლოო ჯამში, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას რომ უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელია ამ ნორმის აქტუალურობის საკითხი სისხლის სამართლის მეცნიერებისთვის. ნორმის ანალიზისთვის მნიშვნელოვანია იმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის სწორი განსაზღვრაც, რომელთაც ირიბად ან პირდაპირ შეიძლება მიემართებოდეს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის ნორმატიული შინაარსი. რაც შეეხება პენალიზების საკითხს, იმ მოცემულობით რომ პენალიზების ინსტიტუტი მოიაზრებს კრიმინალიზებასთან მიახლოებულ მოწესრიგებას, ნიშანდობლივია რომ პენალიზებაც გარკვეულწილად ზემოქმედებს პირთა უფლებრივ მდგომარეობაზე.

3.1 პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგების გავლენა სექს-მუშაკებზე

საკანონმდებლო რეგულირებას ყოველთვის აქვს ზეგავლენა პირთა განუსაზღვრელ წრეზე, რომელიც შესაძლოა ირიბად ან სულაც პირდაპირ უკავშირდება საკანონმდებლო დანაწესებს. თავად საკანონმდებლო რეგულირების კონცეფციაც ეს არის. იქმნება იმისთვის რომ პირთა განსაზღვრულ თუ განუსაზღვრელ წრეზე იქონიოს ზეგავლენა.

⁴³ლაშა-გიორგი კუტალია, ბრალო სისხლის სამართალში, (თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2000), 575;

სამართლის მეცნიერებაში სისხლის სამართალი მოიაზრება როგორც სახელმწიფოს რეპრესიული ბუნების მთავარი ბერკეტი.⁴⁴ თავად სისხლის სამართლის მეცნიერების მთავარ მიზნად კი დამნაშავის დასჯის პირობის გარანტირებაა. გარდა ამისა, პრინციპები, როგორცაა დანაშაულის თავიდან აცილება, სამართლიანობის აღდგენა, ბრალდებულის დაცვა, ხაზს უსვამს, რაოდენ მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით სისხლის სამართლის სწორი პოლიტიკის გატარება სახელმწიფოში.

ვინაიდან პროსტიტუციის სისხლისსამართლებრივი მოწესრიგების საკითხი დგას დღის წესრიგში, მნიშვნელოვანია შევავსოთ საქართველოში პროსტიტუციის მოწესრიგების რა მოდელი არსებობს. სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის ანალიზის მიხედვით, რომელიც შეეხება პროსტიტუციის ხელშეწყობას, ისჯება არა თავად პროსტიტუცია, არამედ პროსტიტუციის ხელშეწყობა. 254-ე მუხლის პრაქტიკაში მოქმედების ფარგლებში შესაძლოა სახეზე გვყავდეს უძრავი ქონების მესაკუთრე, რომელიც ისჯება პროსტიტუციის ხელშეწყობისთვის, თუმცა პირები, რომლებიც მის უძრავ საკუთრებაში ეწევიან პროსტიტუციას ან იღებენ მომსახურებას, არ დაექვემდებარონ არანაირ სისხლისსამართლებრივ პასუხსიმგებლობას.

სისხლის სამართლის პრინციპებიდან, როდესაც ქმედების დასჯადობის სისწორეზე ვმსჯელობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია თანაზომიერების პრინციპი, რომელსაც სამართლის მეცნიერებაში ერთგვარი საზომი შემოაქვს. მაგალითად, იმის გასარკვევად თუ როგორია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის მიხედვით გათვალისწინებული ქმედების სიმძიმისა და ამავე მუხლით გათვალისწინებული სასჯელის მიმართება, საჭიროა თანაზომიერების პრინციპის გამოყენება, რომელიც ერთგვარად არის ცნებათა რაობის განმსაზღვრელი.

თანაზომიერების პრინციპს დიდი დატვირთვა აქვს, რადგან საკითხის სამართლებრივად მოწესრიგების დროს შესაძლოა შეილახოს პირთა განსაზღვრული თუ

⁴⁴ს. ბრაჰველი და სხვები, , სისხლის სამართლის მოქმედების ფარგლები,(თბილისი: ღია საზოგადოების ფონდი, 2021), 17;

განუზადვრელი წრის უფლებები, ამიტომ საკითხის სამართლებრივი რეგულირებისას კანონმდებელმა უნდა განსაზღვროს, იზღუდება თუ არა ვინმეს უფლება და არის თუ არა ეს უფლება თანაზომიერი იმ სიკეთის დაცვის იდეასთან, რომელსაც საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება იწვევს.

იმისთვის რომ შეფასდეს, რა გავლენა აქვს 254-ე მუხლის ნორმატიულ შინაარსს სექს-მუშაკებზე, კონტექსტუალურად უნდა გავითვალისწინოთ რამდენიმე ფაქტორი: ეკონომიკური, სოციალური და უფლებრივი მდგომარეობა. სამივე მიმართულებით შეგვიძლია იმის თქმა რომ სექს-მუშაკები საქართველოში საკმაოდ მოწყვლადები არიან. ძირითადად ეს განპირობებულია იმით რომ სექს-მუშაკებმა არ იციან მათი უფლებების შესახებ ან დასახელებულ უფლებათა რეალიზების სტანდარტი დაბალია. საქართველოში კონსტიტუციის დონეზე არის აღიარებული და დაცული რომ დაუშვებელია პირთა დისკრიმინაცია რაიმე ნიშნით.⁴⁵ თუმცა სექს-მუშაკების შემთხვევაში საკანონმდებლო დანაწესებს განსხვავებული პრაქტიკული გამოვლინება აქვს.

გარდა შიდაეროვნული საკანონმდებლო რეგულირებისა, არსებობს საერთაშორისო მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტებიც, რომლებიც მართალია კონკრეტულად სექს-მუშაკთა უფლებრივ მდგომარეობას არ ეხება, თუმცა მაინც განსაზღვრავს მათ. მაგალითად ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, რომლის მიხედვითაც, „ყველას აქვს შრომის, სამუშაოს თავისუფალი არჩევის, სამართლიანი და ხელსაყრელი სამუშაო პირობებისა და უმუშევრობისგან დაცვის უფლება“.⁴⁶ აღნიშნული იზღუდება სექს-მუშაკთა მიმართ, ვინაიდან მათ ხშირად არ გააჩნიათ ხელსაყრელი სამუშაო პირობები, იმ შემთხვევაში კი, როდესაც პროსტიტუცია კრიმინალიზებული ან პენალიზებულია,

⁴⁵ საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტი, საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი, N786 24.08.1995 წლის საქარველოს კონსტიტუცია, 14-ე მუხლი, (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 31-33, 24/08/199, 29/06/2020) <https://short-link.me/--r7> (11.06.2025);

⁴⁶ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, 1948-2008 წლები, სპეციალური გამოცემა, მუხლი 23;

სექსმუშაკებს ერთმევათ უფლება, თავისუფლად აირჩიონ სამუშაო, ჰქონდეთ ღირსეული შემოსავალი, უსაფრთხო სამუშაო გარემო და სხვა.

პროსტიტუციის ქართული საკანონმდებლო რეგულირების თანახმად, პროსტიტუცია არ გვხვდება სისხლის სამართლის დანაშაულთა სიაში, შესაბამისად, სისხლის სამართლის წესით არ არის დასჯადი, თუმცა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას. ხოლო დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობა, რასაც შეეხება 254-ე მუხლის ნორმატიული შინაარსი, წარმოადგენს სისხლისსამართლებრივად ბრალეულ, მართლსაწინააღმდეგო ქმედებას, რაც ქმნის მანკიერ პრაქტიკას რომ პროსტიტუციამ არალეგალურ კონდიციაში გადაინაცვლოს, მიუხედავად იმისა რომ თავად არ წარმოადგენს აღნიშნული დანაშაულს, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს სექსმუშაკების უფლებრივი მდგომარეობის ირიბ დისკრიმინაციას და უგულვებელყოფას.

3.2 პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირება და თანამონაწილეობის ინსტიტუტი

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის ნორმატიული შინაარსი შეეხება პროსტიტუციის ხელშეწყობის რამდენიმე გამოვლინებას, ყველა მათგანი მომართულია იმისთვის რომ პირს გაუმარტივდეს პროსტიტუციაში მონაწილეობა. საინტერესოა, რა მოიაზრება პროსტიტუციაში მონაწილეობის კომპონენტში, სექსმომსახურების გარდა აქ შეიძლება თუ არა, მოიაზრებოდეს აღნიშნული მომსახურების მიღება. ამასთან დაკავშირებით ზუსტ განმარტებას არ აკეთებს კანონმდებელი არც კრიმინალიზების და არც პენალიზების⁴⁷ პროცესში.

პროსტიტუციის სისხლისსამართლებრივი რეგულირების მიხედვით, პროსტიტუციის ხელშეწყობა წარმოადგენს დანაშაულს, მიუხედავად იმისა, რომ თავად პროსტიტუცია არ

⁴⁷ საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმში, საქართველოს კანონი, საქართველოს კანონი, N161, 15/12/1984 წლის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 172³-ე მუხლი, (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 12-ის დანართი, 31/12/1984, 28/05/2025) <https://short-link.me/--ub> (11/06.2025);

ისჯება, როგორც დანაშაული. ზოგადად, სისხლის სამართლის კოდექსის დასახელებული ნორმა წარმოადგენს თანამონაწილეობის გამოვლინებას, შესაბამისად, ნებისმიერი პირი, რომელიც შესაძლოა მოექცეს 254-ე მუხლით რეგულირებულ სფეროში, არის თანამონაწილე.

სისხლის სამართლის მეცნიერებაში დანაშაულის ამსრულებლობისა და თანამონაწილეობის ინსტიტუტები არსებობს. თანამონაწილეობისა და ამსრულებლობის ინსტიტუტებს შორის მთავარი სხვაობის განსაზღვრა დამოკიდებულია პირის ქმედების ტიპსა და ინტენსივობაზე.⁴⁸ კერძოდ, ამსრულებლად მოიაზრება ის, ვინც უშალოდ განახორციელა დანაშაულებრივი ქმედება, ხოლო თანამონაწილედ მიიჩნევა ის, ვინც ამსრულებელს გაუწია დახმარება სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში. თანამონაწილის ქმედება დაკავშირებულია ამსრულებლის ქმედებასთან.

სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის ტერმინოლოგიური განმარტების შედეგად, შეგვიძლია ვთქვათ რომ მისი სათაური, „პროსტიტუციის ხელშეწყობა“, წარმოადგენს თანამონაწილეობის გამოვლინებას, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ცალკე პრისტიტუციის კრიმინალიზების კომპონენტის არსებობაც ან მისი ხელშეწყობის დეკრიმინალიზება. ის პოლიტიკა, რომელსაც სისხლის სამართლის კოდექსი პროსტიტუციის რეგულირების მიმართულებით ატარებს, ქმნის მოცემულობას, როდესაც დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობა კრიმინალიზებულია, რაც არათუ სამართლებრივად არეგულირებს პროსტიტუციას ან მასთან დაკავშირებულ საკითხებს, არამედ ქმნის სამართლებრივ ნონსენსს, რასაც ნეგატიური გავლენა აქვს ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებთან მიმართებით.

თანამონაწილედ მოიაზრება ის, ვინც საკუთარი ქმედებით ხელი შეუწყო დანაშაულის ჩადენას.⁴⁹ აქ მიმწელოვანია, ქედება, რისი ხელშეწყობაც ხდება, იყოს დანაშაულებრივი.

⁴⁸ კაპიტონ კვიციანი, სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი (სისხლის სამართლის კანონი, დანაშაული და სასჯელი), (თბილისი: გამომცემლობა „სამართალი“, 2004), 198;

⁴⁹ იქვე, 211;

ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე, 254-ე მუხლის ნორმატიული შინაარსი შესაძლოა ხელყოფდეს ადამიანის უფლებებს. კერძოდ, დასახელებული ნორმის მეორე ნაწილის მიხედვით საუბარია პროსტიტუციისთვის ადგილის ან საცხოვრებლის გადაცემის საკითხზე, რომელიც ასევე დანაშაულებრივი ქმედების ქვეშ მოიაზრება. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია უძრავი ქონებაზე საკუთრების უფლების არსებობის იმპერატივზე მსჯელობაც. სასამართლო პრაქტიკაც მიუთითებს აღნიშნულს.⁵⁰ საკუთრების უფლებას ცენტრალური მნიშვნელობა გააჩნია დასახელებულ შემთხვევაში. საკუთრების უფლების საკითხზე მსჯელობისას ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმ მოცემულობაზე რომ საკუთრების უფლების რეალიზება მოიაზრებს ქონების განკარგვის კომპონენტს. ფართის დათმობა კომერციული თუ არაკომერციული მიზნით, წარმოადგენს საკუთრების საგნის განკარგვის გამოვლინებას თუმცა ქმედება, რის გამოც ხორციელდება ფართის გადაცემა, არ წარმოადგენს დანაშაულს.

სისხლის სამართლის მეცნიერებაში ყველაზე საინტერესო ფენომენია ის რომ თანამონაწილეობის დროს გარდა მიზეზობრივი კავშირისა, ფსიქოლოგიურ კავშიშიცაა დანაშაულის შედეგთან.⁵¹ გარდა მიზეზობრივი კავშირისა და ბრალეული კავშირის ცნებებისა, თანამონაწილეობის დროს მნიშვნელოვანია ამსრულებლის ქმედების შესახებ ცოდნა. ესე იგი, თანამონაწილემ უნდა იცოდეს რომ ამსრულებელი სჩადის დანაშაულს.⁵² თუმცა სისხლის სამართლის კოდექსის დასახელებული ნორმის შინაარსის მიხედვით, ქმედება, რომლის ხელშეწყობაც ხორციელდება, არ წარმოადგენს დანაშაულს. ესე იგი, არ გვყავს ამსრულებელი, შესაბამისად, არ გვყავს თანამონაწილე.

⁵⁰ განაჩენი, საქმე N1-1057/14, (ბათუმის საქალაქო სასამართლო, 19.10.2018);

განაჩენი, N1-1388/15 (ბათუმის საქალაქო სასამართლო, 30.05.2018);

განაჩენი, საქმე N1/185-19, (ბოლნისის რაიონული სასამართლო, 19.09.2019);

⁵¹ ლია სურგულაძე, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაული, (თბილისი: „ბონა კაუზა“, 2005), 345;

⁵² იქვე, 349;

თავი IV. პროსტიტუცია, როგორც სამართლებრივი, სოციალური და მორალური პრობლემა

საკითხის გაანალიზება შესაძლებელია სამართლებრივი, სოციალური ან მორალური კუთხით, თუმცა საკითხის კრიტიკული ანალიზისთვის ის სამივე მიმართულებით ერთდროულად უნდა გაანალიზდეს. ადამიანისთვის მორალს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მორალი განსაზღვრავს ადამიანის ცხოვრების წესს, ღირებულებებსა თუ სხვა. არსებობს მორალის ფილოსოფიური გაგება, რის მიხედვითაც ადამიანში გამოიყოფა ორი სფერო, სულიერი და სხეულებრივი.⁵³ დეკარტისეულ გაგებაში სულიერ და სხეულებრივ სამყაროს შორის არსებობს ემოციების კონკრეტული მიმართება, რომელიც განაპირობებენ სიამოვნებასა თუ უსიამოვნებას. სწორედ ამ მოცემულობაზე დაყრდნობით განსაზღვრავს ადამიანი, რა არის მორალურად სწორი ან არასწორი.

მორალის ინდივიდუალური გაგება საკმარისი არ არის იმგვარ საკითხზე მსჯელობისას, როგორც პროსტიტუცია და მისი სამართლებრივი მოწესრიგება გახლავთ. გარკვეულწილად ინდივიდუალური მორალური ჩარჩო საკმარისობის სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს და საჭირო ხდება საზოგადოებრივ მორალურ ფარგლებზე მსჯელობა. კერძოდ, პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგების საკითხზე მსჯელობისას, გარდა სამართლის მეცნიერებისა, აქტუალურია როგორც მორალი, ასევე სოციალური ფონი.

სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის პრაქტიკული გამოყენებისას სასამართლო პრაქტიკა ცხადჰყოფს, რომ ნორმის სამართლებრივი ღირებულება საზოგადოებრივი ზნეობაა. პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგების ქართული პოლიტიკა ხაზს უსვამს რომ კოლექტიური მორალი თავის ჩარჩოში ვერ აქცევს პროსტიტუციას, რომელიც ასევე მიუღებლად მოიაზრება სოციალური მოდელის გათვალისწინებით, რომელიც კონტექსტუალურ ბმაშია მორალთან. რაც შეეხება

⁵³ ავტორთა კოლექტივი, ეთიკა, (თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2001), 48;

სამართლებრივ მოწესრიგებას, ზემოხსენებული კონცეპტების გათვალისწინებით, პროსტიტუციის ქართული სამართლებრივი რეგულირება, სისხლის სამართლისა თუ ადმინისტრაციული სამართლის მიხედვით გარკვეულწილად დამოკიდებულია საკითხის მორალურ, სოციალურ და სამართლებრივ გაგებაზე.

პროსტიტუცია მოიაზრება როგორც სქესობრივი თვისუფლებისა თუ სქესობრივი ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებადაც, თუკი ის იძულებით ხასიათს ატარებს.⁵⁴ ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების გათვალისწინებით, სახელმწიფოები იღებენ პასუხისმგებლობას, ქალებით ვაჭრობისა და ქალთა პროსტიტუციის ექსპლუატაციის ყოველგვარ სახეობათა აღკვეთის მიზნით.⁵⁵ თუ გავითვალისწინებთ დასახელებულ ნორმას, რომელიც არ აკონკრეტებს პროსტიტუციის რომელი სახეობა მოიაზრება საკანონმდებლო ჩანაწერის ნორმატიულ შინაარსში, შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ „პროსტიტუციის ყოველგვარი სახეობის“ ცნების ქვეშ მოიაზრება ნებაყოფლობითი პროსტიტუციაც, რასაც შესაძლოა ჰქონდეს ასევე დამრღვევი ხასიათი ადამიანის ძირითადი უფლებებისა თუ თავისუფლებების მიმართ.

როდესაც ვსაუბრობთ რაიმე ცნების მორალურ გაგებაზე, ჩვენ ამავედროულად ვსაუბრობთ ეთიკურ გაგებაზე. მორალური ჩარჩოს ფორმირება ეთიკურ მოძრაობაზეა დამოკიდებული, რომელიც ადამიანებში თუ ხალხებში, გააჩნია მორალის ინდივიდუალურ გაგებაზე ვმსჯელობთ თუ კოლექტიურზე, აყალიბებს ქცევათა წესის იმ მოდელს, რომელიც არის მორალური ღირებულებების დაცვის სტაბილური მცდელობა.

პროსტიტუციის მორალური მისაღებობის განსაზღვრისას, გარდა ინდივიდუალური თუ კოლექტიური მორალური გაგებისა, ვაქცენტირდებით ეთიკურ თუ ზნეობრივ კონცეპტებზეც, რაც განპირობებულია ნორმატიული ჰეტეროსექსუალიზმის გაბატონებისა და სქესთა ხასიათის შესახებ გავრცელებული მოსაზრებებით. კერძოდ,

⁵⁴ Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (femicide/feminicide), <https://shorturl.at/kHsYA>, p. 6;

⁵⁵ ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენცია, 1979, მუხლი 6;

ჩვენი საზოგადოება შეჩვეულია აზრს, რომ ქალის ქცევის მოდელი ყალიბდება მისი აღზრდისა და ბიოლოგიური თვისებურების შესაბამისად. ამიტომ ქალი, რომელიც თავისი ინდივიდუალური მორალით, ეთიკით, ცხოვრების სტილითა თუ აზრით ეწინააღმდეგება ქცევის გაბატონებულ მოდელს, აღიქმება როგორც საზოგადოებრივ მორალურ ღირებულებათა ნგრევის წინაპირობა, რის გამოც ქმედებები და ქცევები, რომელიც განსხვავებულია, მორალური მისაღებობის სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს.

რაც შეეხება პროსტიტუციის სოციალურ გაგებას, იგი ძირითადად წარმოადგენს ზემოხსენებული მორალური-ეთიკური საფუძვლებით აღზრდილ საზოგადოებაში გაბატონებულ მოსაზრებას. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, არსებობს სოციალური წესრიგი, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის, მორალის, ეთიკის, სამართლის კუმულაციით იქმნება.

პროსტიტუციის სოციალური გაგების მიხედვით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ორი ძირითადი ასპექტით: პირველი ეს გახლავთ იმგვარი საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც აყალიბებს სოციალურ წესრიგს, რის მიხედვითაც სოციუმში დაბალია ან საერთოდ არ არსებობს პროსტიტუციის, როგორც ღირსეული საქმიანობის აღქმა, რის გამოც მივდივართ სექს-მუშაკთა დისკრიმინაციამდე და მეორე, სექს-მუშაკთა სოციალური მდგომარეობა. აქ სოციალური გაგება ეკონომიკურ მოცემულობასთან მჭიდროდ კავშირდება და გარკვეულწილად ქმნის შესაძლებლობას, პროსტიტუციის გააზრება დავიწყოთ, როგორც სექს-მუშაკთა ეკონომიკური საჭიროებებისაგან გამოწვეული მოცემულობა. მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიხმოთ კვლევა,⁵⁶ რის მიხედვითაც სექს-მუშაკთა ძირითადი ნაწილი აცხადებს რომ მათი შემოსავალი, რომელსაც პროსტიტუციით იღებენ, ძირითად შემოსავალს წარმოადგენს ოჯახში. მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებაც რომ კვლევის მიხედვით, სექს-მუშაკთა სიხშირული განაწილება

⁵⁶ სექს-მუშაკების საჭიროებების გამოვლენისა და დისკრიმინაციის გამომწვევი ფაქტორების კვლევა, თბილისი, 2014, <https://short-link.me/-Ltt>, 11;

ასაკობრივი კატეგორიების მიხედვით 20 წლიდან იწყება, ⁵⁷ რაც მკვეთრად გამოხატავს საქართველოში არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ ფონს.

გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას ის რომ პროსტიტუციის სოციალურ-ეკონომიკური თუ მორალურ-ეთიკური გაგების მიხედვით, სექს-მუშაკი შესაძლოა ექვემდებარებოდეს დისკრიმინაციას, რაც საბოლოო ჯამში უფლებრივი მდგომარეობის დამძიმებას განაპირობებს. აღნიშნული მდგომარეობა შესაძლოა აისახებოდეს შრომით-სამართლებრივ ურთიერთობებში, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, პატივისა და ღირსების, თანასწორობის და სხვა ძირითად უფლებათა რეალიზების ხარისხის მიმართ.

პროსტიტუცია, როგორც სამართლებრივი რეგულირების საგანი, საინტერესოა სხვადასხვა გაგებით. უპირველესყოვლისა, პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირებისას კანონმდებელს უწევს ეგრედწოდებული „ოქროს შუალედის“ დაცვა, რადგან პროსტიტუციის რეგულირების კონკრეტული მოდელი არ წარმოადგენდეს რომელიმე სხვა დანაშაულებრივი ქმედების წახალისებას.

პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების ფორმად საქართველოში პენალიზების ინსტიტუტი განისაზღვრა საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. აღნიშნული ცალკე წარმოადგენს ინტერესის საგანს, რადგან პენალიზების პროცედურის ის გამოვლინება, რასაც ქართული საკანონმდებლო სივრცე ითვალისწინებს, კრიმინალიზების ინსტიტუტთან არის გაიგივებული პრაქტიკული გამოვლინების მიხედვით.

საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ რომ პროსტიტუციის გააზრება მორელურ, სოციალურ და სამართლებრივ დონეზე აყალიბებს გარკვეულ მიმართებას, რის მიხედვითაც გააზრება ხორციელდება სამივე მიმართების კუმულაციით. ამგვარად საკითხის ირგვლივ მსჯელობა მეტად კონტექსტუალურია და იძლევა კვლევის ჯეროვანების ხარისხის სტაბილური ზრდის შესაძლებლობას.

⁵⁷ სექს-მუშაკების საჭიროებების გამოვლენისა და დისკრიმინაციის გამომწვევი ფაქტორების კვლევა, თბილისი, 2014, <https://short-link.me/-Ltt>, 8;

4.1 პროსტიტუციის ხელშეწყობის სამართლებრივი და მორალური გაგება

როგორც განიმარტა, საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში პროსტიტუცია კრიმინალიზებული არ არის, იგი პენალიზების ფარგლებში რეგულირდება, თუმცა კრიმინალიზებულია პროსტიტუციის ხელშეწყობა. დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობის კრიმინალიზება და ხელშეწყობის კრიმინალიზების ლოგიკა შესაძლებელია აიხსნას დანაშაულის მორალური თუ სამართლებრივი გაგების შესაბამისად.

როდესაც საკითხის გააზრება სამართლებრივი და მორალური გაგების მიხედვით გვსურს, უნდა გვესმოდეს თუ რა არის ძირითადი განმასხვავებელი საკითხის სამართლებრივი თუ მორალური გააზრების მიხედვით, ესე იგი, რისი მდგენელია მორალი და რისი მდგენელია სამართალი.⁵⁸ მორალი, ეს არის ადამიანის თავისუფლებისა და შესაძლებლობის ზღვარი, მათი ურთიერთმიმართება, ხოლო სამართალი - ეს არის უფლება-მოვალეობები. მორალური საზღვრის რღვევისას ადამიანი შედეგად იღებს საზოგადოების გაკიცხვას, ხოლო უფლება-მოვალეობათა შეუსრულებლობის, დარღვევის შემთხვევაში - სასჯელს, სანქციას.

პროსტიტუციის ხელშეწყობის მორალურ ასპექტებზე მსჯელობისას ზოგადად დანაშაულის და დანაშაულში თანამონაწილეობის მორალურობის საკითხის განსაზღვრის მოდელით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ. ზოგადად კონკრეტული ქცევის მორალურად ან ამორალურად შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია განისაზღვროს, რა არის ამ ქცევის ობიექტური თუ სუბიექტური მხარე.

თუ კი ვსაუბრობთ იმაზე რომ დანაშაული სისხლისსამართლებრივად გასაკიცხი ქმედებაა, მაშინ მისი წახალისება, ხელშეწყობაც წარმოადგენს სისხლისსამართლებრივი გაკიცხვის ობიექტს. გაკიცხვა კი გამომდინარეობს მორალისგან. ქმედება

⁵⁸ ავტორთა კოლექტივი, ეთიკა, (თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2001), 156;

დანაშაულებრივია იმიტომ რომ გასაკიცხია, გასაკიცხია იმიტომ რომ მორალურ ჩარჩოებში ვერ მოექცა.

დანაშაულის მორალურ-ეთიკურ გაგებას მარტივად ავხსნით, თუკი ქმედების დანაშაულებრიობის საკითხის გარშემო საზოგადოებრივ აზრს გავაანალიზებთ. საზოგადოების ცნობიერებაში წარმოიშობა ზნეობრივი ნორმები, რომელთა საწყისები განაპირობებს საკანონმდებლო მარეგულირებელი მოდელის შექმნას ან ცვლილებას. ხოლო ეს უკანასკნელი, ჰყოფს ქმედებებს დანაშაულებრივად ან არადანაშაულებრივად. მაგალითისთვის, კაცობრიობა მივიდა დასკვნამდე რომ სიცოცხლე უმაღლეს ღირებულებათაგანია და მისი ხელყოფა ძირითად შემთხვევებში დანაშაულებრივია. ამ აზრამდე მისვლა სხვადასხვა ფაქტორით შეიძლება აიხსნას, ზნეობით, რელიგიით, ბიო-ფსიქო-სოციალური მოდელითა თუ სხვა, თუმცა მსგავსი აზრები ყველა შემთხვევაში ინტერსფეროდან ფორმირდება. ინტერსფერო გარკვეულწილად არახელშესახები თუმცა მყარად ფორმირებულ ნააზრევთა ერთობლიობაა, რომელიც მორალურ-ეთიკური პრინციპებიდან ყალიბდება.

რაც შეეხება დანაშაულის სამართლებრივ გაგებას, ეს ცალსახად არის საკანონმდებლო დონეზე პირთა განსაზღვრული თუ განუსაზღვრელი წრის მიმართ განსაზღვრული ქცევის ზოგადი წესი, რომელიც არეგულირებს, აწესრიგებს სამართალურთიერთობას და ამავდროულად განსაზღვრავს ზემოხსენებული ქცევის წესის დარღვევის შემთხვევაში, დარღვევის ინტენსივობის შესაბამის სადამსჯელო ღონისძიებას, სასჯელს.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის ნორმატიული შინაარსი მიგვითითებს, რომ აღნიშნული ნორმა შეეხება არა დამოუკიდებელ დანაშაულს, არამედ ქმედების ხელშეწყობას. ბუნებრივია, იმ პერიოდში როდესაც პროსტიტუცია სისხლის სამართლის დანაშაულად მიიჩნეოდა, იგი წარმოადგენდა სისხლის სამართლებრივად გასაკიცხ ქმედებას, თუმცა ამჟამად პროსტიტუცია არ წარმოადგენს სისხლისსამართლებრივად გასაკიცხ ქმედებას, შესაბამისად, არ წარმოადგენს დანაშაულს.

მორალურ რეგულირებას ხშირად ბრძანებითი, უნდასმიერი ხასიათი აქვს, ისევე როგორც სამართლებრივი მოწესრიგებას. მისი გააზრება მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი მორალურ-ეთიკური თუ სამართლებრივი დღისწესრიგის ფორმირებისათვის. საზოგადოებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ქმედების შემეცნებით ფუნქციას. სწორედ ქმედების მორალური შემეცნების ხარჯზეა შესაძლებელი, განისაზღვროს მორალურია თუ არა იგი, რასაც დამხმარე ფუნქცია გააჩნია ქმედების კრიმინალიზებისა თუ დეკრიმინალიზების პროცესში.

აღნიშნულზე მსჯელობისას მორალისა და სამართლის ურთიერთთავსებადობის საკითხი უნდა მიმოვიხილოთ, რასაც დიდი მნიშვნელობა გააჩნია, ვინაიდან ქმედება შეიძლება საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით მოიაზრებოდეს როგორც ამორალური, თუმცა არ იყოს დანაშაულებრივი და პირიქით. თუმცა სამართლებრივი შეფასებისას მნიშვნელოვანია, ქმედება მინიმუმ წარმოაგენდეს დანაშაულს.

4.2 საკანონმდებლო მედეგობა პროსტიტუციისა და მისი ხელშეწყობის სამართლებრივი რეგულირების ფარგლებში

საკითხის სამართლებრივი რეგულირება არ ნიშნავს იმას რომ კონკრეტული მოწესრიგება აბსოლუტურად გააკონტროლებს მას. არ არსებობს საკანონმდებლო დანაწესი, რომელსაც შეუძლია სრულყოფილად მოაწესრიგოს სამართალურთიერთობა. სისხლის სამართლის მეცნიერებაში თუ მის პრაქტიკულ გამოვლინებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზემოხსენებულ მორალურ-ეთიკურ სტანდარტებსა თუ სამართლებრივ-სამეცნიერო მიგნებებს, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ სამართალი, როგორც განზომილებათა სისტემა, როგორც ერთიანობა შემდგარი სხვადასხვა დამოუკიდებელი მეცნიერების დარგებისგან, როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის სტაბილური მცდელობის გარანტი, მოკლებულია შესაძლებლობას, ჰქონდეს იმგვარი საკანონმდებლო დანაწესები, რომელთაც შეუძლია ჰქონდეს პრეტენზია, მოაწესრიგოს სამართალურთიერთობა, დაიცვას სამართლის ღირებულება იმგვარად რომ ირიბადაც არ იყოს ხელყოფის საფრთხის წინაშე სამართლის სხვა რომელიმე ღირებულება.

სამართლის მეცნიერების ერთგვარ თავისებურებას წარმოადგენს მიმართება, რის მიხედვითაც კანონმდებლობა ფორმირდება მარტივი პრინციპით, რომ არსებობს პრობლემა მორალურ-ეთიკურ დონეზე და მის მოსაგვარებლად უნდა შეიქმნას სამართლებრივად მარეგულირებელი, მომწესრიგებელი ნორმა.⁵⁹ ეს განსაკუთრებით მაშინ ხდება აქტუალური, როდესაც „პრობლემა“ იმგვარ საკითხს შეეხება, როგორცაა პროსტიტუცია. თუმცა აღნიშნული მიდგომა ვერ იქნება საკმარისი, ვინაიდან სამართალი არის ზნეობისა და პოლიტიკის ლოგიკური ერთობა, რასაც გამოვლინება აქვს მის სისტემურ ხასიათში. ქმედების კრიმინალიზება თუ პირიქით, დეკრიმინალიზება, მხოლოდ საზოგადოების აღქმას არ ემყარება, ხოლო რეგულირების მასშტაბები აუცილებლად საჭიროებს ობიექტურობის იმ სტანდარტს, რომელზე დაყრდნობითაც სამართლებრივი მოწესრიგება აპრიორი არ გამოიწვევს სამართლებრივ უწყსრიგობას სხვა ასპექტებში.

როგორც არაერთგზის აღინიშნა, საქართველოში პროსტიტუცია პენალიზებულია, მასზე სისხლისსამართლებრივ ჭრილში საუბარი და მსჯელობა სისხლის სამართლის მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში აზრსმოკლებულია, თუმცა სისხლის სამართლის კოდექსში დანაშაულად არის ფორმულირებული ჩვენს მიერ ზემოხსენებული პროსტიტუციის ხელშეწყობა, რასაც გარკვეულწილად კოლიზიური ხასიათი აქვს. იგი ეწინააღმდეგება სამართლის მეცნიერების ლოგიკას.

პროსტიტუციის ქართული სამართლებრივი მოწესრიგების შესაბამისად, პროსტიტუცია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით რეგულირდება, ხოლო პროსტიტუციის ხელშეწყობა - სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით.

პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების ამ მოცემულობას, გარდა იმისა რომ გარკვეულწილად კოლიზიური ბუნება გააჩნია, აქვს კიდევ ერთი მანკიერება, რომელიც

⁵⁹ ჰ. ლ. ჰარტი და სხვები, სამართლის ფილოსოფია, (თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2010), 71;

გამოიხატება ქედების ინტენსივობის უგულვებელყოფაში. კერძოდ, როგორც წესი, თანამონაწილის ქმედება ამსრულებლის ქმედებაზე არის დამოკიდებული, თანაც ეს უკანასკნელი, როგორც წესი უფრო მაღალი ინტენსიურია, ვიდრე თანამონაწილის ქმედება, თუმცა პროსტიტუციის ქართული სამართლებრივი რეგულირების პირობებში ქმედების ამსრულებელი პასუხს აგებს ადმინისტრაციული წესით და დაეკისრება ადმინისტრაციული სახდელი, ხოლო თანამონაწილე - სისხლის სამართლის წესით და მისი უფლებრივი სტატუსი იქნება ნასამართლობა. მიმართება ნასამართლობასა და სახდელდადებულობას შორის საკმაოდ განსხვავებულია. ნასამართლობა ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შეზღუდვას, გაუარესებას იწვევს რაც თავისთავად არღვევს საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებულ და დაცულ ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს,⁶⁰ განსაკუთრებით კი კანონის წინაშე თანასწორობის კომპონენტს. ადმინისტრაციული სახდელიც ავტომატურად მოიაზრებს ზემოხსენებულ უფლებათა ხელყოფის საფრთხეს, თუმცა აღნიშნული მეტად ლიბერალური ხასიათისაა. გარდა ამისა, პროსტიტუციისთვის პირი არ ისჯება თავისუფლების აღკვეთით,⁶¹ თუმცა იგივე პროსტიტუციის ხელშეწყობისთვის, ისჯება.⁶² ამ მიმართებას გააჩნია ალოგიკური ხასიათი.

იმისთვის რომ შეფასდეს ქართული საკანონმდებლო მედეგობის სტანდარტი პროსტიტუციისა და მისი ხელშეწყობის სამართლებრივი რეგულირების ფარგლებში, მნიშვნელოვანია საფუძვლიანად შევისწავლოთ რიგი საკითხები. მაგალითად, ქმედების კრიმინალიზების ფენომენი. კერძოდ, ქმედების კრიმინალიზება როგორც წესი,

⁶⁰ საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტი, საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი, N786 24.08.1995 წლის საქართველოს კონსტიტუცია, 9-ე მუხლი, (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 31-33, 24/08/199, 29/06/2020) <https://short-link.me/--r7> (11.06.2025);

⁶¹ საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმში, საქართველოს კანონი, საქართველოს კანონი, N161, 15/12/1984 წლის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 172³-ე მუხლი, (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 12-ის დანართი, 31/12/1984, 28/05/2025) <https://short-link.me/--ub> (11/06.2025);

⁶² საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს კანონი N2287: 22/07/1999 წლის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 254-ე მუხლი, (თბილისი:სსმ, 41(48), 13/08/1999), <https://short-link.me/145ko> (11.06.2025)

ემსახურება კონკრეტული ქმედების აკრძალვას სამართლებრივი ღირებულების დაცვის მიზნით. ჩვენს შემთხვევაში სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ძირითადი, დამოუკიდებელი დანაშაულის ხელშეწყობას შეეხება, გარკვეულწილად არსებობს კონკრეტული სამართლებრივი ღირებულების დაცვის მიზნით. ქართული სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, ასეთ ღირებულებას წარმოადგენს საზოგადოებრივი ზნეობა.

დეკრიმინალიზაციის პროცესს რაც შეეხება, როგორც წესი აღნიშნული ხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუკი იცვლება საკითხის მორალური-ეთიკური გააზრება, რის შედეგადაც იცვლება საზოგადოებრივი აზრი ან თუკი ნორმა ბლანკეტური დელიქტის საფუძველზე იყო ფორმულირებული.

ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგების ფარგლებში პროსტიტუცია პენალიზებული, ხოლო მისი ხელშეწყობა კრიმინალიზებულია. აღნიშნულმა შესაძლოა წარმოშვას სამართლებრივი ნონსენსი, რომელიც გამოიხატება შიდაეროვნულ დონეზე მოქმედ საკანონმდებლო აქტების ნომრათა ურთიერთშეუთავსებლობაში. გარდა ამისა, პირდაპირ ირღვევა საქართველოს კონსტიტუცია და სხვა საკანონმდებლო აქტები შიდაეროვნულ თუ საერთაშორისო დონეზე. საბოლოო ჯამში შექმნილია მდგომარეობა, რის მიხედვითაც იმ პრობლემებთან გამკლავება, როგორცაა სექს-მუშაკთა დისკრიმინაცია, ბავშვთა დაცვა პროსტიტუციისგან,⁶³ სექს-მუშაკთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, სექს-მუშაკთა შრომითი უფლებები და სხვა, ობიექტურად შეუძლებელია.

⁶³ ბავშვის უფლებათა კონვენციის ფაკულტატური ოქმი ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ, 2000 წლის 25 მაისი რეზოლუცია N. A/RES/54/263, <https://short-link.me/-SmZ>, მუხლი 10;

დასკვნა

სამართლის ძირითად ღირებულებას ადამიანის უფლებები წარმოადგენს. ადამიანის უფლებები არის ის, რისი აღიარებისა და დაცვის ვალდებულებაც წარმოიშობა სახელმწიფოთათვის. ნებისმიერი ნორმა, რომელიც საკანონმდებლო დონეზე ფორმულირდება, მიხედვად იმისა, პირდაპირ ეხება ადამიანის უფლებების დაცვის კომპონენტს თუ ირიბად, ჩამოყალიბებულია ადამიანის უფლებების დაცვის ცნების ირგვლივ.

წინამდებარე კვლევის შედეგად შესაძლოა ჩამოყალიბდეს მნიშვნელოვანი დასკვნა პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების შესახებ.

კვლევამ აჩვენა რომ პროსტიტუცია წარმოადგენს მორალურ-ეთიკურ, სოციალურ პრობლემას, რომლის მარეგულირებელი ჩარჩო ყალიბდება ქართული სისხლის სამართლის პოლიტიკის შესაბამისად.

პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების ქართული მოდელის შესაბამისად, შიდაეროვნული თუ საერთაშორისო ან/და კონკრეტული სახელმწიფოების სასამართლო პრაქტიკის, საერთაშორისო შეთანხმებებისა თუ ეროვნული კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე მივედით გარკვეულ შეჯამებამდე, რის საფუძველზეც აქტუალური ხდება საქართველოს სისხლის სამართლის პოლიტიკის ცვლილების, შესაბამისად ნორმათა ცვლილების საჭიროების რეკომენდაცია.

პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების ქართული მოდელისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის შესაბამისად, მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, ქართული სისხლის სამართლის ნორმატიული კანონმდებლობის თავისებურებანი პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების პროცესში, პენალიზების საკითხი, შიდაეროვნული თუ საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკა. ქართული სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის ნორმატიული შინაარსის

განმარტებისას სასამართლო ძირითად საფუძვლად და სამართებრივ ღურებულებად მოიაზრებს საზოგადოებრივი ზნეობის ფენომენს.

მორალურ-ეთიკური სტანდარტები, რომელიც პროსტიტუციის სამართლებრივ რეგულირებასთან მიმართებით არსებობს, მნიშვნელოვნად ართულებს ჯეროვანი და ჯანსაღი რეგულირების პროცესს, რადგან საზოგადოებრივი აზრი არალიბერალურია აღნიშნულთან მიმართებით.

პროსტიტუციის ხელშეწყობის დანაშაულებრივ ხასიათზე მსჯელობისას შიდაეროვნული სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით, სასამართლო არ განმარტავს იმგვარ საკითხებს, როგორცაა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ნებაყოფლობითი პროსტიტუცია, სექს-მუშაკთა უფლებრივი მდგომარეობა, შრომითი უფლებები და სხვა. სამაგიეროდ ზემოხსენებულ საკითხებზე მსჯელობისა და სამართლებრივი გააზრების თვალსაზრისით საკმაოდ მდიდარია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო გადაწყვეტილებები.

სისხლის სამართლის კოდექსში არსებული ნორმა, რომელიც პროსტიტუციის ხელშეწყობას დანაშაულებრივ ქმედებად აყალიბებს, საჭიროებს განმარტებას რამდენიმე ასპექტში. კერძოდ, ნორმა შეეხება იმგვარი ქმედების ხელშეწყობას, რომელიც არ წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს, რაც ნიშნავს რომ მიმართება, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლსა და დანარჩენ ნორმებს შორის არსებობს, ალოგიკურია.

იმ პირობებში, როდესაც პროსტიტუციის ხელშეწყობა სისხლისსამართლებრივი რეგულირების ქვეშ არის მოქცეული, ხოლო თავად პროსტიტუცია პენალიზების ჩარჩოშია მოთავსებული, შედეგად ვიღებთ დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობის კრიმინალიზების მოცემულობას, რაც წარმოადგენს სისხლის სამართლის მეცნიერების, სამართლის პრინციპებისა და ლოგიკის საწინააღმდეგო მოცემულობას, როელსაც თვისი გამოვლინება და უარყოფითი ზეგავლენა აქვს ადამიანის უფლებების დაცვისა და რეალიზების საკითხზე.

ისევე, როგორც სხვა ნებისმიერ საკითხს, პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების მოცემულობასაც თავისი ევოლუციური განვითარება გააჩნია როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. ყველა სახელმწიფოს აქვს თავისებური მარეგულირებელი მიდგომა, რომელსაც შესაბამისი სოციალური, ეკონომიკური, მორალური თუ ისტორიული საფუძველი გააჩნია. საქართველოს შემთხვევაში საბჭოთა სისხლის სამართლის კოდექსის შემდეგ დღეს მოქმედ სისხლის სამართლის კოდექსის ფორმირებამდე პროსტიტუციის რეგულირების საკითხი გარკვეულ ევოლუციურ ცვლილებებს განიცდიდა. თავდაპირველად გაერთიანებული იყო ნარკოდასაშაულთან, შემდეგ ცალკე დამოუკიდებელი დანაშაულის სახე მიიღო. დღეის მდგომარეობით სისხლის სამართლის წესით ნებაყოფლობითი პროსტიტუცია არ ისჯება, თუმცა 254-ე მუხლის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც თავის თავში თანამონაწილეობას გულისხმობს ქმედებაში, რომელიც დანაშაული არ არის. ასეთ დროს აქტუალური ხდება თანამონაწილისა და ამსრულებლის ურთიერთმიმართება და მიზეზობრივი კავშირი თანამონაწილის ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის. ამას ემყარება ქართულ სისხლის სამართალში გაბატონებული პრინციპი, რასაც სასჯელის ინდივიდუალიზაციის სახელით ვიცნობთ.

კონკრეტულად 254-ე მუხლის ნორმატიული შინაარსის შესაბამისად, თანამონაწილესა და დამდგარ შედეგს შორის მიზეზობრივი კავშირის განსასაზღვრად საჭიროა განისაზღვრებოდეს ამსრულებლის ქმედებაც რომ უშუალოდ თანამონაწილის ქმედების ინტენსივობა და სიმძიმე დადგინდეს, თუმცა ამსრულებელი არ ჰყავს აღნიშნულ ნორმას ხოლო ქმედება, რომლის ხელშეწყობისთვის, თანამონაწილეობისთვის შეიძლება დაეკისროს პირს სისხლისსამართლებრივი პასუხისგებლობა, სააერთოდ არ წარმოადგენს დანაშაულს. ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით მივდივართ დამოკიდებულებამდე, რის იხედვითაც არ არსებობს დანაშაული თუმცა არსებობს სასჯელი.

შიდაეროვნული სასამართლო პრაქტიკის, საკანონმდებლო ბაზის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება აღინიშნოს რომ სამართალწარმოების დროს სასამართლო

ძირითად ყურადღებას უთმობს მორალურ-ეთიკურ მხარეს და არცერთ შემთხვევაში არ მიუთითებს, დანაშაულის ხელშეწყობისა და დამოუკიდებელი დანაშაულის ურთიერთმიმართებაზე, ამსრულებლისა თუ თანამონაწილის ქმედებათა ურთიერთმიმართებაზე. კითხვის ნიშნის ქვეშ არ ექცევა თავად ნორმის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის საკითხი. რაც შეეხება საკითხებს, რომელზეც აუცილებლად უნდა აქცენტირდებოდეს სასამართლო, რაც უშუალოდ პროსტიტუციის სპეციფიკური ხასიათიდან გამომდინარეობს, ეხება ირიბად, რაც არ იძლევა ჯეროვანი სამართალწარმოების განხორციელების ობიექტურ შესაძლებლობას.

საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი, განსხვავებით შიდაეროვნული სასამართლო პრაქტიკისა, ცალსახად ადასტურებს რომ პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების დროს სახელმწიფომ უნდა გამოხატოს მზაობა, პასუხისმგებლობა აიღოს სექს-მუშაკისა თუ კლიენტის უფლებებზე, განსაკუთრებით ეს შეეხება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, პიროვნული განვითარების, პატივისა და ღირსების, უსაფრთხოებისა და ხელშეუხებლობის, საკუთრების უფლებისა თუ სხვა შემთხვევებს.

როგორც წესი, პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების დროს სახელმწიფოებმა უნდა გასწიონ მოსალოდნელი რისკების მზღვეველის როლი, რის გათვალისწინებითაც შესაძლებელი უნდა იყოს ადამიანის ვაჭრობის, ბავშთა პორნოგრაფიის, იძულებითი პროსტიტუციის თავიდან არიდება, ამავედროულად შესაძლებელი იქნება რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვის, სექს-მუშაკთა უსაფრთხოების, მათი დისკრიმინაციისგან დაცვის შესაძლებლობა, რაც საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო აქტებითა თუ სისხლის სამართლის პოლიტიკით შეუძლებელია.

საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, 2020 წლიდან 2025 წლის 22 მაისი ჩათვლით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულთან დაკავშირებით სისხლისსამართლებრივი დევნა 70 პირის მიმართ დაიწყო. სისხლისსამართლებრივი

დევნა ზემოხსენებულ პირთა მიმართ არ შეწყვეტილა.⁶⁴ დასახელებული სტატისტიკის მიხედვით, სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის მაჩვენებელი ნულოვანია.

წინამდებარე ნაშრომზე მუშაობისას გვერდს ვერ ავუვლით პროსტიტუციის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ მოწესრიგებას, რომელიც პენალიზების მდგომარეობას ქმნის, უფრო კონკრეტულად რომ ავხსნათ, ის გარემოება რომ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 172³-ე მუხლის მიხედვით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად მიიჩნევა პროსტიტუცია, რის გამოც ისჯება სექს-მუშაკი და ადმინისტრაციული სახდელის სახედ და ზომაც განესაზღვრება სიტყვიერი გაფრთხილება ან ჯარიმა, ქმნის ქმედების კრიმინალიზების შემთხვევაში არსებულ მდგომარეობასთან მიახლოებულ მდგომარეობას, რაც წარმოშობს კოლიზიურ დამოკიდებულებას პროსტიტუციის სისხლისსამართლებრივ და საჯაროსამართლებრივ რეგულირებას შორის.

დღევანდელი საკანონმდებლო რეგულირება, როგორც სისხლის, ისე - საჯარო სამართლის მიმართულებით, წარმოშობს რიგ შეუთავსებლობასა და კოლიზიას, რაც უარყოფითად აისახება პირთა უფლებრივ მდგომარეობაზე. ამჟამინდელი მარეგულირებელი ნორმების შეფასებისა და გაანალიზების საფუძველზე შეიძლება გამოვყოთ რამდენიმე საკვანძო საკითხი, რომელთა ჯეროვანი რეგულირება ვერ ხდება. კერძოდ, ასეთ საკითხს განეკუთვნება სექს-მუშაკთა შრომის, რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა თუ უსაფრთხოების უფლებები. ერთმნიშვნელოვნად იზრდება ვარაუდი, რომ საკანონმდებლო სივრცე ამ მიმართულებით ბუნდოვანია. ასევე ბუნდოვანია თანამონაწილეობის ინსტიტუტის ქართული გაგება პროსტიტუციის სამართლებრივი მოწესრიგების ჭრილში. გარდა ამისა, თანამონაწილეთა საკუთრების უფლების საკითხიც დღის წესრიგშია, ვინაიდან პირთა სისხლის სამართლის წესით

⁶⁴ დანართი N1; ჩემს მიერ საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან გამოთხოვილი სტატისტიკური მონაცემების შესაბამისად, საქართველოში 2020 წლიდან 2025 წლის 22 მაისის ჩათვლით საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლის ფარგლებში სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 70 პირის მიმართ, ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტას ადგილი არ ჰქონია.

დასჯა ფართის გადაცემისთვისაც არის გათვალისწინებული, რაც წარმოადგენს საკუთრების უფლებაში უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელ ჩარევას კანონმდებლის მხრიდან.

გარკვეულწილად სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 172³-ე მუხლების ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას რომ კანონმდებელს საკითხის რეგულირებისას მხედველობიდან გამორჩა იმგვარი საკითხები, როგორცაა: ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები; ეკონომიკური მდგომარეობის ზეგავლენა სექს-მუშაკთა ყოველდღიურობაზე; სექს-მუშაკთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ზოგადად, სახელმწიფოში, სადაც პროსტიტუციის სამართლებრივი რეგულირების მოდელი არსებობს, კანონმდებელს გამორჩა გათვალისწინებინა სექს-მუშაკთა ინტერესები, რაც კანონმდებლობაში აისახა და წარმოადგენს მანკიერ პრაქტიკის წინაპირობას, რის გამოც პროსტიტუციამ „მიწისქვეშეთში“ გადაინაცვლა, შესაბამისად, უკონტროლოა როგორც ზემოხსენებული საკითხები, ისე კლინტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა და არ არსებობს სექს-მუშაკთა თუ კლიენტთა დაცვის გარანტიები სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებებისგან თავდასაცავად.

იმის გათვალისწინებით, რომ პროსტიტუცია არ წარმოადგენს დანაშაულებრივ ქმედებას, ხოლო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლი აღნიშნული არადანაშაულებრივი ქმედების ხელშეწყობის კრიმინალიზებას ახორციელებს, აღნიშნული ნორმა სამართალურთიერთობის ან საკითხის სამართლებრივად მარეგულირებელ მოცემულობას კი არა, საკანონმდებლო, ფილოსოფიური თუ პრაქტიკული გაგებით, წარმოადგენს საკანონმდებლო ხარვეზს. აღნიშნული დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას მაძლევს თავად ნორმის შინაარსი. კერძოდ, ნორმის შინაარსში ნათლად არის მითითებული რომ საუბარია ნებაყოფლობით გახორციელებულ ქმედებაზე, რომელიც არ არის დანაშაულებრივი, არ ხორციელდება არასრულწლოვანის მიმართ და სხვა. იმ შემთხვევებისათვის, როდესაც სახეზე გვაქვს იძულების, ასაკობრივი თუ სხვათა კომპონენტები, სისხლის სამართლის კოდექსი აღნიშნულს სხვა ნორმებით

არეგულირებს და აქცენტირდება არა პროსტიტუციაზე, არამედ თავად ძალადობრივ ქმედებაზე, ნების თავისუფლების დათრგუნვაზე, არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებულ საქმიანობასა და სხვა.

საბოლოო ჯამში, ნორმა რომელიც არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსში პროსტიტუციის ხელშეწყობის სახით, ვერ ქმნის მართლწესრიგს.

წინამდებარე ნაშრომში საუბარია ირიბი კრიმინალიზების ფენომენზეც, აღნიშნულს ადგილი აქვს 254-ე მუხლის ამოქმედების დროს, როდესაც დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობის კრიმინალიზებას აქვს ადგილი.

ნაშრომში ცალკე თავი ეთმობა პროსტიტუციის მორალურ-ეთიკურ გააზრებას, რამაც მომცა შესაძლებლობა, განმემატა, რაოდენ მნიშვნელოვანია კანონშემოქმედების პროცესისათვის საზოგადოებრივი აზრის ფენომენოლოგია და რამხელა გავლენა შეიძლება იქონიოს აღნიშნულმა საკანონმდებლო პოლიტიკაზე.

საბოლოო ჯამში წინამდებარე ნაშრომის მიზანია, იყოს მცდელობა სისხლის სამართლის კოდექსში არსებული ნორმის ანალიზის საფუძველზე გამოავლინოს სამართლებრივი ხარვეზი, რაც გამოწვეულია დეკრიმინალიზაციის უგულებელყოფით, დეკრიმინალიზებული ქმედების ხელშეწყობის კრიმინალიზაციით, თანამონაწილეობისა და ამსრულებლობის ცნებათა ურთუერთმიმართების სწორი დეფინირებით, ვფიქრობ რომ მიღწეულია.

ბიბლიოგრაფია

ნორმატიული მასალა

1. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, 1948-2008 წლები, სპეციალური გამოცემა;
2. საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს კანონი N2287: 22/07/1999 წლის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, (თბილისი:სსმ, 41(48), 13/08/1999), <https://short-link.me/145ko> (11.06.2025)
3. საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი, საქართველოს კანონი, საქართველოს კანონი, N161, 15/12/1984 წლის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 12-ის დანართი, 31/12/1984, 28/05/2025) <https://short-link.me/--ub> (11/06.2025);
4. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსი, თბილისი, საბჭოთა საქართველო, 1963 წლის პირველი ივლისის მდგომარეობით
5. საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტი, საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი, N786 24.08.1995 წლის საქართველოს კონსტიტუცია, (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 31-33, 24/08/199, 29/06/2020) <https://short-link.me/--r7> (11.06.2025);
6. ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენცია, 1979
7. ბავშვის უფლებათა კონვენციის ფაკულტატიური ოქმი ბავშვებით ვაჭრობის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის შესახებ, 2000 წლის 25 მაისი რეზოლუცია N. A/RES/54/263, <https://short-link.me/-SmZ>

ქართულენოვანი ლიტერატურა

1. ავტორთა კოლექტივი, ეთიკა, 2001, თბილისი, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
2. ალექსანდრე ვაჩიშვილი, სასჯელი და სოციალური დაცვის ღონისძიებანი 1960, თბილისი, სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
3. ბრაჭველი და სხვები, სისხლის სამართლის მოქმედების ფარგლები, 2021, თბილისი: ღია საზოგადოების ფონდი;
4. თინათინ წერეთელი, სისხლის სამართლის პრობლემები, ტომი II, 2007, თბილისი: გამომცემლობა „მერიდიანი“;
5. ი. ბურდული და სხვები, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი. თავი მეორე. საქართველოს მოქალაქეობა. ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი“, 2013, თბილისი: გამომცემლობა „პეტიტი“;

6. ილია აბულაძე, ძველი ქართული სამართალი, 1953, თბილისი, სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
7. კაპიტონ კვიციანი, სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი (სისხლის სამართლის კანონი, დანაშაული და სასჯელი), 2004, თბილისი, გამომცემლობა „სამართალი“.
8. ლაშა-გიორგი კუტალია, ბრალი სისხლის სამართალში, 2000, თბილისი, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა;
9. ლია სურგულაძე, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი, დანაშაული, 2005, თბილისი, „ბონა კაუზა“
10. მ. გოგიბერიძე და სხვები, 2021, სპინოზას ფილოსოფია, თბილისი, გამომცემლობა აქტი;
11. ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი: დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები, 2011 თბილისი, „მერიდიანი“;
12. ჰ. ლ. ჰარტი და სხვები, სამართლის ფილოსოფია, 2010 თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

უცხოენოვანი ლიტერატურა:

1. Ashworth A., Horder, J. Principles of Criminal Law, 2013, OXFORD university press;
2. Charles F., Capps, "Rethinking Accomplice Liability." 2024, Arizona State Law Journal 56, no. 1;
3. Herring, J., Criminal Law Text, Cases and Materials, 2012, OXFORD university press;
4. International Labour Office, The Sex Sector the economic and social bases of prostitution in Southeast Asia, Edited by Lin Lean Lim, , (Geneva, 1998);
5. William W. Sanger, M.D., The History of Prostitution, 1858, New York: harper&brothers;

ქართულენოვანი ინტერნეტ-რესურსები:

1. თამარ გეგელია, „ პროსტიტუციის ქართული რეჟიმი და მისი დარაჯები“, საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი, გამოცემა N2/2022, (ბათუმი, 2022), <https://short-link.me/--C3> ;
2. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი ქ. შესავალი სისხლის სამართლის ზოგად ნაწილში, დანაშაული, (ლექციების კურსი) 2020 – 2021 წელი, <https://short-link.me/13Q5n> ;
3. სექს-მუშაკების საჭიროებების გამოვლენისა და დისკრიმინაციის გამომწვევი ფაქტორების კვლევა, თბილისი, 2014, <https://short-link.me/-Ltt> ;
4. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის, კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმისა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის პროექტი, „დანაშაული და სასჯელი: კრიტიკული პერსპექტივები“, (2022) <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/19143.pdf>

უცხოენოვანი ინტერნეტ-რესურსები

1. Amnesty International, CONSULTATION SEEKING VIEWS ON UN WOMEN APPROACH TO SEX WORK, THE SEX TRADE AND PROSTITUTION, 10 of

- Novwmbwe, IOR 40/5123/2016, 2016, page 2,
<https://www.amnesty.org/en/documents/IOR40/5123/2016/en/> ;
2. CESCR, general comment N22, UN Doc. E/C.12/GC/22, 2016, <https://short-link.me/--mV> ;
 3. Latin American Model Protocol for the investigation of gender-related killings of women (femicide/feminicide), <https://shorturl.at/kHsYA> ;
 4. LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées <https://short-link.me/--na> ;
 5. McNeill, M. A Brief History of Prostitution in the US, 2012, <https://short-link.me/--fl> ;

სასამართლო პრაქტიკა

1. განაჩენი, საქმე N1-1057/14, (ბათუმის საქალაქო სასამართლო, 19.10.2018);
2. განაჩენი , N1-1388/15 (ბათუმის საქალაქო სასამართლო, 30.05.2018);
3. განაჩენი, საქმე N1/185-19, (ბოლნისის რაიონული სასამართლო, 19.09.2019);
4. საოქმო განჩინება, (საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, 24.10.2019)
<https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1803>
5. AFFAIRE M.A. ET AUTRES c. FRANCE, <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-235143>
6. Supreme Court of Canada, December 20, Canada (Attorney General) v. Bedford, 2013, 2013 SCC 72;

დანართი N1

საქართველოს პროკურატურა
საქართველოს გენერალური პროკურატურა
Prosecution Service of Georgia
Office of the Prosecutor General of Georgia

0114 ქ.თბილისი, გორგასლის ქუჩა №24 ტელ: 2 405 344; 2 405 345
ელ.ფოსტა: kancelaria@pog.gov.ge, www.pog.gov.ge

KARR1370088617125

№ 13/34926

29 / მაისი / 2025 წ.

თამარ ლომიძეს

თბილისი, სოფელი დიღომი, ავთანდილის ქუჩა N6

ქალბატონო თამარ,

თქვენი 2025 წლის 13 მაისის განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 254-ე მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულზე, 2020 წლიდან 2025 წლის 22 მაისის ჩათვლით, სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 70 პირის მიმართ, ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის მაჩვენებელი არ დაფიქსირებულა. განაჩენებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ სასამართლოს.

პატივისცემით,

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და
სამართლებრივი უზრუნველყოფის
დეპარტამენტის უფროსი

ხელმოწერა/
შტამბა/სურათი
მომჭირონებად

ირაკლი ჩილინგარაშვილი